

INDUSTRIEPLAN

Mester Ecset Kft.
2510 Dorog, Tömedék akna, Hrsz 2312/2

MEGHAJTÓRENDSZER KIFEJLESZTÉSE
IP-CS-4-V1 NÉGYMOTOROS CSISZOLÓGÉP

2018

INDUSTRIEPLAN KFT. • H-1152 Budapest, Telek u. 1.
tel.: (1) 231-0975 • fax: (1) 231-0976 • e-mail: info@industrieplan.hu • www.industrieplan.hu

INDUSTRIEPLAN

Tartalom

1	BEVEZETŐ	6
1.1	Típusjelölés értelmezése:	7
2	AZ ALKALMAZOTT TECHNOLÓGIÁK ISMERTETÉSE	8
2.1	Csiszolás, anyagleválasztási technológiák áttekintése	8
2.1.1	<i>Csiszolóanyagok szemcsefajtái</i>	8
2.1.2	<i>Csiszolószemcse</i>	9
2.1.3	<i>Szórás mód</i>	11
2.2	Korund	12
2.3	Cirkon	12
3	MEGHAJTÓRENDSZEREK	15
3.1	Anyagleválasztás meghajtása	15
3.1.1	<i>A háromfázisú aszinkronmotor működése</i>	15
3.1.2	<i>Az aszinkronmotor terhelése, veszteségei, hatásfoka</i>	17
3.1.3	<i>Az aszinkron gép motoros üzeme</i>	20
3.2	Pozícióvezérelt mozgató	21
3.2.1	<i>Léptetőmotorok</i>	21
3.2.2	<i>Léptetőmotorok fajtái</i>	22
3.2.3	<i>Paraméterek</i>	23
3.2.4	<i>Egyéb tulajdonságok</i>	23
3.2.5	<i>Vezérlések</i>	23
3.2.5.1	<i>Teljes léptető (egyfázisú) mód</i>	24
3.2.5.2	<i>Félléptető mód</i>	24
3.2.6	<i>Mikroléptető mód</i>	25
3.2.7	<i>Pozícionálás, léptetőmotoros hajtások</i>	26
3.2.8	<i>Fordulatszám, nyomatéktartomány</i>	27
4	PNEUMATIKA	29
4.1	A pneumatikus berendezések előnyei hátrányai	29
4.2	Zárt hidraulikus kör elvi vázlata	30

INDUSTRIEPLAN

4.3	Sűrített levegő	32
4.4	A sűrített levegő rendszer	33
4.5	A sűrített levegő minősége.....	34
4.5.1	<i>Szilárd szennyeződések a sűrített levegőben</i>	36
4.5.2	<i>Olaj a sűrített levegőben</i>	37
4.5.3	<i>Víz a sűrített levegőben</i>	38
4.5.4	<i>A sűrített levegő minőségi osztályozása</i>	39
4.5.5	<i>A szennyező anyagok szűrése</i>	40
4.5.6	<i>A sűrített levegő nedvességtartalmának csökkentése</i>	42
4.6	Levegő minőség és a fogyasztók	44
4.7	A kompresszor által szállított sűrített levegő.....	45
4.7.1	<i>Néhány kompresszor jellemző fajlagos energiafogyasztás</i>	46
5	ELSZÍVÓ GÉPÉSZET	48
6	MŰSZAKI LEÍRÁS	49
6.1	Az alkalmazásra került technológiák	49
6.1.1	<i>Anyagleválasztás meghajtása aszinkron motorral</i>	49
6.1.2	<i>Munkadarab mozgatás</i>	49
6.1.3	<i>Pneumatikus mozgatás</i>	50
6.1.4	<i>Vezérlő kijelző Kezelő egység</i>	51
6.1.4.1	<i>Microcontroller</i>	51
6.1.4.2	<i>Kijelző</i>	53
6.1.4.3	<i>Kezelő egység</i>	53
6.2	A berendezés fő műszaki paraméterei.....	54
6.3	Biztonságtechnikai irányelvek.....	56
6.4	A csiszológép felépítése, szerkezete	57
6.4.1	<i>Tartószerkezet, vázrendszer</i>	57
6.4.2	<i>Vázrendszer axonometrikus ábrák</i>	60
6.5	Meghajtómotor, csiszolószalag vezető görgők	65
6.6	Vázrendszer csiszológységekkel	71
7	ÜZEMBE HELYEZÉS, ÜZEMELTETÉS	78

INDUSTRIEPLAN

7.1	Ellenőrzések a berendezés átvételekor.....	78
7.1.1	A biztonsági berendezések.....	80
7.1.1.1	Vésznyomógomb.....	80
7.1.1.2	A hő-védelem aktiválódása.....	80
7.1.1.3	Kocsi végállás kapcsoló.....	80
8	ÜZEMELTETÉS, VEZÉRLŐ PANEL KEZELÉSE	81
8.1	Bekapcsolás	81
8.2	Bemenetek ellenőrzése, alapjel felvétel.....	81
8.3	. Sebesség beállítás	84
8.4	Durva csiszolás	85
8.5	Finom csiszolás.....	86
8.6	TESZT menü.....	86
8.7	Kimenet Teszt	87
8.8	Bemenet Teszt	89
8.9	Motor mozgatás	90
8.10	Statisztika	91
8.11	Beállítások.....	91
8.12	Szalagcsere	92
8.13	Hibakódok.....	93
8.14	Beállítási adatok	94
8.15	A helytelen működésből származó veszélyek	96
9	IRÁNYELVEK A JÓ MINŐSÉGŰ MUNKAVÉGZÉS ÉRDEKÉBEN	97
9.1	A munkadarab előkészítése.....	97
9.2	A csiszológéppel kapcsolatos teendők.....	97
10	KARBANTARTÁSI UTASÍTÁSOK, JAVÍTÁSOK, HIBÁK	98
10.1	Mi a teendő hiba esetén?.....	98

INDUSTRIEPLAN

10.2	Gépészeti egységek karbantartása.....	99
10.2.1	<i>Tisztítás és karbantartás:</i>	99
10.3	Az elektromos vezetékezés karbantartása.....	102

INDUSTRIEPLAN

1 Bevezető

- Olyan meghajtórendszer kifejlesztése, amely alkalmas az öntödéből kikerült nyers alumínium öntvény porszórásra alkalmas felületének kialakítása, a kézi csiszolás minimalizálásával, a leválasztott alumínium por folyamatos elszívásával
- A mikroprocessoros vezérlés alkalmassá teszi a gépet adott feladathoz való különféle beállítások alkalmazására. A gyártási folyamat során fellépő változtatási igények gyors adaptálására.
- A modul rendszerű csiszolóegységek a könnyű átszerelhetőséget és a munkadarabhoz való könnyű beállítást teszik lehetővé.
- Az elszívást és porleválasztást külön légtechnikai gépészet biztosítja.

Gyártó: Industrieplan Kft.

Megbízó: Mester Ecset Kft.

Telepítési helye: 2510 Dorog, Tömedék akna, Hrsz 2312/2.

Feladata:

INDUSTRIEPLAN

1.1 Típusjelölés értelmezése:

IP-CS-4-V1

- (IP) – Industrie Produkt – Ipari Termék, ipari alkalmazáshoz
- (CS) – Csiszológép
- (4) – Egyedi meghajtómotorral szerelt csiszológységek száma
- (V1) – Egypályás, programozható vezérlővel felszerelt

www.industrieplan.hu

2 Az alkalmazott technológiák ismertetése

Az alkalmazott technológiákról bővebb ismertetőt az **Alkalmazott Technológia Meghatározása** című tanulmány tartalmaz

2.1 Csiszolás, anyagleválasztási technológiák áttekintése

2.1.1 Csiszolóanyagok szemcsefajtái

A szemcsefajta kifejezés a csiszolóanyagokkal összefüggésben olyan ásványfajtákat jelöl, amelyeket a csiszolószerszámok gyártásánál alkalmaznak. Mivel a csiszolási művelet tényleges része, a megmunkálandó anyag forgácsolása ezen ásványok segítségével történik, az alkalmazott szemcsefajta jelentős hatást gyakorol az alkalmazhatósági területre és a csiszolóanyag teljesítményére.

A következő grafika bemutatja a különböző szemcsetulajdonságokat és a leggyakrabban használt szemcsefajták jellemző kopási viselkedését.

2.1.2 Csiszolószemcse

A csiszolószemcse felelős az anyagleválasztásért. A helyes csiszolószemcse kiválasztásánál két tulajdonsága játszik fontos szerepet:

keménység

szívósság

A Klingspor által felhasznált valamennyi szemcsefajtát mesterségesen állítják elő. Ez biztosítja az egyenletesen magas minőséget. A papír és vászonalapú csiszolóanyagoknál négy féle különböző csiszolószemcsét használnak fel:

szilíciumkarbid (SiC)

korund (alumíniumoxid)

zirkonkorund

kerámia korund

A szemcsefajták osztályozása keménység, szívósság és főbb felhasználási terület alapján

Kornart	keménység/szívósság	Felépítés	Tulajdonságok / kopási folyamatok
szilíciumkarbid (SiC)	nagyon kemény / kevésbé szívós	kristályos	éles, sprőd, törésre hajlamos szemcse / mikro kopás
korund (alumíniumoxid)	kemény / szívós	kristályos, szabálytalan	ékformájú, tömör szemcse / makro kopás
zirkonkorund	kemény / nagyon szívós	kristályos, szabályos	ékformájú, tömör, csepp alakú szemcse / önéleződő mikro kopás
kerámia korund	kemény / nagyon szívós	mikrokristályos	éles, hegyes szemcse / önéleződő mikro kopás

A szemcsefajták tulajdonságai és sajátos kopási folyamatai

Létezik továbbá az agglomerált csiszolószemcse. Ez nem egy további szemcsefajta, hanem egy szemcse-szerkezet, aminél a különálló korund vagy SiC szemcséket műgyanta segítségével egy nagy szemcsévé építik össze. Agglomerált szemcséket

INDUSTRIEPLAN

kizárólag csiszolószalagokhoz alkalmazunk. Az agglomerált szemcse használatának előnye, hogy az alkalmazás elejétől a végéig azonos a csiszolás teljesítménye. Az elkopott szemcse kitörik a szerkezetből és helyet biztosít az új, éles szemcsének. A cél egy egyenletes csiszolati kép biztosítása folyamatos leválasztás és extrém hosszú élettartam mellett.

2.1.3 Szórás mód

csiszolószemcséket a hordozóra különböző szórási sűrűségben lehet felhordani. A "szórási sűrűség" meghatározza, hogy milyen sűrűségben oszlik el a hordozón a csiszolószemcse. Alábbi szórás módokat különböztetünk meg:

A nyílt szórású csiszolóanyagoknál az egyes szemcsék között nagyobb tér van, ahonnan a forgácsot és a csiszolati port könnyebb elvezetni. Az ilyen kialakítással a hosszabb forgácsú anyagoknál, mint pl. a fánál, megakadályozhatjuk a csiszolóanyag idő előtti eltömődését. Elsősorban az határozza meg, hogy melyik szórás módot válasszuk egy megmunkáláshoz, hogy milyen nagy a valószínűsége a csiszolati por berakódásának a szemcsék közé.

Eredetileg két nagy csoportot különböztetünk meg: a természetes és a szintetikus szemcsefajtákat. Természetes szemcsefajtákat, mint pl. a flintet, gránátot és a kvarcot azonban a csiszolóanyag-gyártásban már alig alkalmazunk. A modern csiszolóanyagoknál ezek helyett rendszerint szintetikus szemcsefajtákat használunk, például korundot, cirkon korundot, szilícium-karbidot és kerámia korundot. A természetes szemcsefajtákhoz képest ezek egyrészt jelentősen nagyobb keménységgel és szívóssággal rendelkeznek, másrészt tulajdonságaik

INDUSTRIEPLAN

egyenletesebbek, ami miatt először vált lehetővé, hogy belőlük nagy igénybevételű ipari alkalmazásokhoz állítsanak elő csiszolóanyagokat.

A széles felhasználási spektrum és az optimális alkalmazási tulajdonságok érdekében a Klingspor különböző szemcsefajtájú csiszolószerszámokat kínál (szalagokat, tekercseket, íveket, tárcsákat, csíkokat, fibertárcsákat, műgyantakötésű vágó- és csiszolókorongokat, lamellás csiszolótányérokat, lamellás csiszológerekeket és rugalmas kötésű csiszolóanyagokat). Ily módon biztosított, hogy a munkadarab és az alkalmazás céljához megfelelő szemcsefajta kiválasztásával mindig optimális csiszolási eredményt érjünk el.

2.2 Korund

A vegyileg tiszta korund színtelen és áttetsző, de szennyeződések hatására elszíneződhet: vörös színű változata a **rubin**, kék változata a **zafír**, narancssárga változata pedig a **padparadsa**. A színtelen drágakőváltozata a **leukozafír**. A Mohs-féle keménységi skála 9-es fokozatú referenciaásványa.

A korund név a tamil kurundam szóból ered, jelentése rubin.^[1]

2.3 Cirkon

A **cirkon** cirkóniumtartalmú neozsilikát, a gránátcsoport tagja. Ékszerkőnek is gyakran használatos, de cirkónium- és hafniumtartalma miatt (melynek ércásványa nem ismeretes) az iparban is használatos, melyeket különlegesen magas olvadáspontú acél és nikkelötvözetek készítésére a rakéta- és repülőgéphajtóműgyártás alkalmazza. A cirkóniumot az üvegyártásban is hasznosítják, mert az üveg hő- és savállóságát növeli. A cirkon nem tartozik a ritka ásványok közé. Közönséges, átlátszatlan, barnás színű kristályait savanyú magmából keletkezett kőzetekben, gránitokban, szienitekben, úgyszintén gnájszokban gyakran megtaláljuk. Drágakőül alkalmas, szép színű, átlátszó változatai, a nemes cirkonok közül a sárgászörös vagy narancsvörös *hiacint* a leggyakoribb. Mesterségesen is

INDUSTRIEPLAN

előállítható, de ekkor sűrűsége $4,0 \text{ g/cm}^3$ alatt van, így könnyen megkülönböztethető a természetestől.

Ásványtani jellemzői

Tetragonális kristályrendszerben piramisos vagy dipiramisos végződésű oszlopok, sugaras vagy szálalag alakú kristályosodik. Gyakoriak az ikerkristályok, szabálytalan szemcsékben is előfordul. Törése egyenetlen, kagylós. Keménysége 7.5; fajsúlya feltűnően tág határok között változik: 3,9-4,8. Jelentős a fénytörése és kettőtörése valamint színszórása is, ezért élénk, gyémántfényű.

Törésmutatói: $\omega = 1,9251$, $\epsilon = 1,9843$. Az optikailag egytengelyű ásvány jelleme pozitív, pleokroizmusa igen gyenge.

A legtöbb esetben a kristályrácsához kötődően hafniumot is tartalmaz melynek aránya elérheti a 14%-ot, ez magyarázza a változó fajsúlyát, hiszen a cirkónium atomsúlya 91, míg a hafniumé 178,6, tehát kétszerese. Minél nagyobb százalékarányban van jelen hafnium, annál nagyobb lesz a cirkon fajsúlya. Gyakran tartalmaz tóriumot vagy uránt 0,5-4,0% arányban.

A cirkon általában átlátszatlan vagy sárgásbarna, vörösbarna, szürke, zöldes vagy fekete. A drágakőként ismert nemes cirkonok zöldes, rózsaszínű, barnássárga színűek is lehetnek. Az ibolyaszínű cirkonok ritkák, akvamarinkék nem ismertek.

A drágakőiparban ismert színtelen és akvamarinkék cirkonok mesterséges beavatkozásnak köszönhetik színüket. A színtelenítést és színváltozást hevítéssel érik el. Hevítés után a nemes cirkonok színe általában jelentősen megváltozik, a nyert új színek azonban nem minden esetben tartósak. Az oxidáló atmoszférában hevített cirkonok általában sötétebbekké, redukáló közegben hevítve pedig világosabbá válnak. Hiacintok, sárgásbarna cirkonok levegőtől elzártan vagy hidrogénben hevítve $300-500^\circ$ között színtelenednek el. A színtelen cirkonok *matura-gyémánt* néven kerülnek piacra, nevüket a nemes cirkonok egyik leggazdagabb lelőhelye, a Srí Lanka-i Matura után nyerték. Korábban *éretlen gyémántoknak* nevezték. A mesterségesen színtelenített cirkonokban, ha huzamosabb ideig sötétben állnak, kisebb barnás foltok jelennek meg. Az elszíneződés elkerülhető, ha a köveket csiszolás után 8-10 hónapig napfény hatásának teszik ki. Az idegen anyagoktól teljesen mentes cirkon színtelen. A

INDUSTRIEPLAN

vörös színűekben valószínűleg króm, a zöldekben krómés vas okozza az elszíneződést.

Röntgensugarakkal szemben a cirkon teljesen átlátszatlan.

A lumineszcencia-jelenségek röntgen- és ultraibolyasugarak hatása alatt nagyon jelentéktelenek. Katódsugarak hatása alatt a színtelen cirkonok sárgás, a vörösek sárga, kék, vagy zöld, a kékek halványkék és sárgáskék, a sárgák sárga, kékessárga és sárgászöld színnel foszforeszkálnak. A színteleneken, sárga- és kék színűeken élénk utóvilágítás is figyelhető meg.

3 Meghajtórendszerek

3.1 Anyagleválasztás meghajtása

Nagy teljesítménnyel, jó hatásfokkal, legmagasabb ár-érték aránnyal ipari meghajtásként az aszinkronmotor terjedt el

3.1.1 A háromfázisú aszinkronmotor működése

A villanymotor jelleggörbéi. Közepes teljesítményű csúszógyűrűs és egykalickás forgórészű villanymotor tipikus nyomaték-fordulatszám jelleggörbéje az alábbi ábrán látható.

A jelleggörbe jellegzetes pontjai és a villanymotorok tulajdonságai a jelleggörbe alapján:

Indítónyomaték (M_i): a névleges nyomaték körüli, vagy annál kisebb. Ennek oka, hogy álló helyzetben a forgórész erősen induktív jellegű, a forgórész fázistényezője kicsi és emiatt a nyomaték is kicsi. A villanymotor akkor tud

INDUSTRIEPLAN

forgásba jönni, ha az indítónyomaték nagyobb az M_t terhelőnyomatéknál, ahogy az ábra mutatja.

- Billenőnyomaték (M_b): a villanymotor gyorsulása közben a nyomatéka a billenőnyomatékig nő. A nyomaték azért növekszik, mert a fordulatszám növekedésével csökken a szlip, így csökken a forgórész f_2 frekvenciája. A csökkenő frekvencián kisebb lesz a forgórész induktív ellenállása, ezáltal növekszik a $\cos\varphi_2$ fázistényező. A nagyobb fázistényező növekvő nyomatékot eredményez. A billenőnyomatékhoz tartozó szlip kb. 15-20%, tehát ekkor az n_b fordulatszám a szinkronértéknek kb. 80-85%-a.
- Névleges nyomaték (M_n): a billenőnyomaték utáni gyorsulás folyamán a nyomaték meredeken csökken. A csökkenés oka: a fázistényező már csak keveset növekszik, de a forgórész árama tovább csökken, mivel az indukált feszültség a szlip csökkenése miatt egyre kisebb lesz. A névleges nyomaték ennek a meredek szakasznak kb. a közepén található. Tehát az aszinkronmotorok esetén is érvényes a közelítő összefüggés:

$$M_n \approx \frac{M_b}{2}$$

- A névleges nyomatékot a leadott mechanikai teljesítményből és a fordulatszámából határozhatjuk meg:

$$M_n = \frac{P_{2n}}{\omega_n} = \frac{60 \cdot P_{2n}}{2\pi \cdot n}$$

ha a fordulatszámot – az adattábláról leolvashatóan – 1/min mértékegységben helyettesítjük.

A villanymotor addig gyorsul, amíg a nyomatéka egyenlő nem lesz a terhelés nyomatékával (a két jelleggörbe metszéspontja).

Ha a gép üresjárásban van, akkor felgyorsul az n_1 szinkronfordulatszám közvetlen közelébe. A nyomatéki görbe a szinkronfordulatszámánál metszi a vízszintes tengelyt. (A működési elv szerint – motoros üzemállapotban – ez a metszéspont fiktív.)

A nyomaték jelleggörbéjéből is kiolvashatóan üresjárás és névleges terhelés között a motor fordulatszáma néhány százalékot változik.

A stabil motoros üzemet az üresjárási pont és a billenőnyomaték között lehet megvalósítani. Ha a terhelés meghaladja a billenőnyomatékot, akkor a villanymotor hirtelen megáll, a névlegest többszörösen meghaladó hálózati áramfelvétel kíséretében. Ez a nagy áram, ha tartósan fennmarad, veszélyezteti a villanymotor épségét.

Ha a villanymotor zárt forgórésszel, álló helyzetben csatlakozik a hálózatra, rövidzárási üzemállapotról beszélünk. (Ekkor a gép áramkörileg úgy viselkedik, mint egy rövidre

zárt transzformátor.) Ez jellemző pl. a kalickás forgórészű gépek bekapcsolásának pillanatában.

Az áram-fordulatszám jelleggörbe a hálózati áramerősséget mutatja a bekapcsolás pillanatától az üresjárás fordulatszámig, és menete az alábbi ábrán látható:

A rövidzárási áramfelvétel a névlegesnek mintegy 4-8-szorosa. A billenőnyomatékig az áram majdnem állandó marad, ezt követően viszont hirtelen lecsökken. Az üresjárású I10 áram a névlegesnek kb. 25-60%-a. Ezt a – transzformátorokhoz viszonyítva – nagy értéket az álló- és forgórész vasmagja közötti légrés okozza. (A levegő mágnesezéséhez nagy gerjesztésre van szükség.)

3.1.2 Az aszinkronmotor terhelése, veszteségei, hatásfoka

A tengelyre ható terhelőnyomaték következtében a villanymotor fordulatszáma csökken az üresjárásához képest. Ezáltal az állórész forgó mágneses tere nagyobb sebességgel változik a forgórész tekercseihez képest, így abban nagyobb feszültség indukálódik. A nagyobb feszültség megnöveli a forgórész I2 áramerősségét, ami megnöveli a villanymotor nyomatékát. A változás addig tart, amíg a gép nyomatéka egyensúlyba kerül a terheléssel. A forgórész áramának változása – a transzformátorhoz hasonlóan – az állórész áramfelvételének megváltozását okozza, összhangban az energia-megmaradás elvével. Csökkenő terhelés esetén a folyamat ellentétesen változik. A terheléssel együtt változik a villanymotor teljesítménytényezője is.

INDUSTRIEPLAN

A hálózathálból felvett teljesítmény egy része a villanymotorban veszteségként jelentkezik. A fellépő veszteségek és teljesítményviszonyok:

- az állórész vasvesztesége (P_{1vas}): jó közelítéssel, a terheléstől függetlenül állandó,
- az állórész tekercsvesztesége (P_{1tek}): a hálózathálból felvett áramtól függ, kifejezhető az I_{1f} fázisárammal és az R_{1f} fázistekercs ellenállásával

$$P_{1tek} = 3 \cdot I_{1f}^2 \cdot R_{1f}$$

a terheléssel együtt változik.

Ha a felvett P_1 teljesítményből levonjuk az állórész veszteségeit, megkapjuk a forgórészre a mágneses tér által átvitt teljesítményt, amit légrésteljesítménynek nevezünk:

$$P_l = P_1 - (P_{1vas} + P_{1tek})$$

- a forgórész vasvesztesége – ami frekvenciafüggő – forgás közben elhanyagolható, mert a forgórész frekvenciája néhány hertz,
- a mechanikai veszteség (P_{vmech}): csapágy- és kefesúrlódásból, valamint a szellőzési veszteségből (a hűtőlevegő áramoltatásához szükséges teljesítmény) áll; a mechanikai veszteségek a terheléstől függetlenül állandóak, mivel a fordulatszám gyakorlatilag nem változik; a mechanikai veszteségek a névleges teljesítmény 1-2 százalékára tehetőek.
- a forgórész tekercsvesztesége: a háromfázisú tekercset, ill. a kalickát melegíti, bizonyíthatóan a légrésteljesítmény és a szlip szorzataként számítható (a szlipet nem százalékos viszonzyszámként értelmezve)

$$P_{2tek} = s \cdot P_1$$

ebből következően szintén terhelésfüggő.

Az aszinkrongép összes vesztesége:

$$P_V = P_{1vas} + P_{1tek} + P_{2tek} + P_{vmech}$$

A villanymotor leadott teljesítménye:

$$P_2 = P_1 - P_V$$

Az aszinkronmotor teljesítményviszonyait az alábbi ábrán láthatjuk.

A gép hatásfokát az értelmezés szerint számíthatjuk:

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} \cdot 1$$

Az adattábla névleges értékeiből meghatározhatjuk a névleges hatásfokot:

$$\eta = \frac{P_2 n}{\sqrt{3} \cdot U_1 n \cdot I_1 n \cdot \cos(\varphi_n)} \cdot 1$$

Névleges teljesítménynél, az aszinkrongépek hatásfoka 70-90%. A nagy teljesítményű gépek hatásfoka a magasabb értékű.

A $\cos \varphi_1$ teljesítménytényező névleges értéke 0,7-0,92 közé esik. A legnagyobb érték a nagy teljesítményű gépekre jellemző.

A fenti ábra az aszinkronmotorok néhány jellemzőjének változását mutatja a terhelés függvényében, viszonylagos egységekben. (A jelleggörbéből kiolvasható értékek tájékoztató jellegűek.) Az origóhoz tartozik az üresjárás állapot.”

3.1.3 Az aszinkron gép motoros üzeme

A gép motorként működik álló állapotból szinkron fordulatszámig, tehát $s=1$ -től $s=0$ -ig. A motor hatásos és meddő teljesítményt vesz fel. A következő ábrán megrajzoltuk az aszinkron motor nyomaték- fordulatszám jelleggörbéjét.

aszinkron gép teljes nyomaték-fordulatszám jelleggörbéje

Feltüntettük azt is, hogy a motor tengelyére ható terhelőnyomaték általában hogyan változik a fordulatszám függvényében. A két görbe metszéspontja stabil munkapontot eredményez. Ezt a pontot a fordulatszám tengelyre vetítve kapjuk a motor fordulatszámát.

3.2 Pozícióvezérelt mozgatás

3.2.1 Léptetőmotorok

Az elektromos motoroknak elég sok fajtája létezik, most "csak" a léptetőmotorokról fogok beszélni.

Érdemes előre tisztázni, hogy a léptetőmotor nem minden területre jó, és nem tudja soha kiszorítani a hagyományos motorokat.

A léptetőmotor alapvetően különbözik az egyszerű egyenáramú motoroktól. Ez a különbség abban áll, hogy a léptetőmotort digitális jellel kell vezérelni. Ennek a motortípusnak hatalmas előnye, hogy a jel hatására adott, előre meghatározott pozícióba fordul. Elsősorban olyan helyeken alkalmazzák e motorokat, ahol amúgy is digitális jelekkel dolgoznak, illetve ahol lényeges a pontos pozícióba állás. Tehát megtalálhatók a számítógép perifériákban (nyomtató, floppy, winchester, scanner, CD-rom), az ipari termelés sok területén, valamint a modellezésben. Amennyiben nem használ sz számítógépet, akkor is találkozhat vele, hisz például egy mutatós kvarcóra is léptetőmotorral működik... Lényeges előnye a léptetőmotornak a többi hasonló megoldáshoz képest, hogy az egyes lépések hibái nem adódnak össze (pozícióba állás pontossága általában 1-5%), és ezt mindenféle bonyolult visszacsatolás nélkül... Ezenkívül természetesen olcsóbb is a többi megoldásnál. Ez nem teljesen igaz, ugyanis kb 300 W teljesítményig valóban olcsóbb, felette azonban már egyre gazdaságatlanabb.

Az csupán egy érdekesség, hogy a számítógépekben még a ventilátorok is léptetőmotorok (a vezérlése is bele van építve)

A léptetőmotor egy komutátor (szénkefe) nélküli eszköz. Mivel nincs benne szénkefe, elég megbízható. Tehát amennyiben a csapágyazása megfelelő, elég sokáig használható, és az esetleg kibontott motorok is használhatók... Sajnos manapság egyre több siklócsapágyas léptetőmotort építenek be, ami olcsóbb, de lényegesen gyengébb minőségű. (régbbi számítógépekben gyakran zörög a ventilátor, amit általában a műanyag siklócsapágy elkopása okoz)

Inkább megpróbálom összefoglalni...

Előnyök:

- Nincs benne szénkefe, így tartósabb lehet (gyakorlatilag a csapágy minősége határozza meg az élettartamot)
- A pontos pozícióba álláshoz nem szükséges bonyolult visszacsatolás (tehát megfelelő vezérlés, és hatátárértéken belüli terhelés esetén biztos, hogy a megfelelő pozícióba fordul)

Hátrányok:

- Alacsony fordulatszám (a maximális fordulatszám tipikusan 500-600 fordulat/perc)
- Azonos teljesítmény mellett nagyobb méret és tömeg
- Nem számítógépes környezetben bonyolultabb vezérlés
- Drágább

3.2.2 Léptetőmotorok fajtái

A léptetőmotoroknak alapvetően két fajtája létezik, az unipoláris és a bipoláris. A bipoláris léptetőmotornak általában 4 kivezetése van, míg az unipolárisnak 5 vagy 6. (természetesen ettől eltérhetnek...) Akkor most lássuk a vázlatos rajzukat. Mint a rajzból kiderül az unipoláris motornál az 5 és 6 kivezetés között csak a középleágazás összekötésében van különbség. A legtöbb alkalmazásnál ezt kívül ügyis összekötöd, tehát nincs jelentősége.

3.2.3 Paraméterek.

A léptetőmotorok lényeges tulajdonsága, hogy egy körülforduláshoz hány lépés szükséges. Ezt megadhatják fokban, ekkor az egy lépésre eső szögelfordulást adják meg. Illetve megadhatják az egy körülforduláshoz szükséges lépésszámot. Természetesen fontos paraméter a motor terhelhetősége, teljesítménye és nyomatéka is. A kivezetések száma azért változhat, mert növelhetik a tekercsek számát.

3.2.4 Egyéb tulajdonságok

A léptetőmotorok rövid szakaszos üzemre vannak méretezve. Amikor nem léptet, akkor egy alacsonyabb feszültséget kell rákapcsolni, ellenkező esetben akár le is éghet. Ez a tartófeszültség azért szükséges, hogy a motor ne tudjon kimozdulni az adott pozícióból. Egyébként a motort amikor magára hagyod (kikapcsolod a tápfeszültséget), akkor megpróbál a legközelebbi teljes lépés pozícióba fordulni. Tehát a féllépés pozíció nem stabil. Erre a program tervezésekor figyelni kell!

3.2.5 Vezérlések.

A rajz és az ábra alapján látható a léptetőmotor lépései.

3.2.5.1 Teljes léptetéses (egyfázisú) mód

Természetesen a forgásirány megfordítható, ehhez csupán a vezérlés sorrendjén kell változtatni. (egyszerűen fordított sorrendben kapcsolgatod.)

3.2.5.2 Félléptetéses mód

Mint látható, az egyik tekercs kapcsolása után az adott tekercsre és a mellette lévőre egyszerre kapcsolunk áramot, majd csak a következőre. Ezzel a módszerrel az egy körülforduláshoz szükséges lépésszám megduplázódik. Így tehát pontosabb pozicionálásra képes ugyanaz a motor.

Teljes léptetése (kéttekercses) mód

Mint látható, mindig egyszerre két tekercsre adunk áramot. A motor majdnem kétszer olyan teljesítményű lesz, viszont sokkal jobban melegszik, így ez a kapcsolási mód csupán rövid szakaszos üzemre alkalmas.

3.2.6 Mikroléptetési mód

Ebben az esetben a motor névleges feszültségét szétosztják a két szomszédos tekercs között. Minél több részre osztják, annál több lépésből áll két egész lépés közötti szögelfordulás.

Talán egy példa segít... Feltételezve, hogy a motor névleges feszültsége 5 Volt, a feszültséget 1 voltonként osztjuk szét. Tehát a példánknál maradván, a két tekercsre 1-4, majd 2-3, utána 3-2, végül 4-1 voltot adunk.

Tehát ebben az esetben 4 lépésből teszi meg a két teljes lépés közötti távolságot... Valójában szinte tetszőleges mértékben feloszthatod így a két lépés közti elfordulást.

3.2.7 Pozícionálás, léptetőmotoros hajtások

Mikor? Mit? Gyakran felmerülnek ezek a kérdések pozícionálási feladatok megoldásánál. A különféle gyártógépek, tervezésekor alapvető követelmény, hogy az adott alkalmazást megfelelő minőségben, pontosan és a lehető leggyorsabban hajtja végre az adott gép vagy gépegység. Ehhez viszont ismerni kell az egyes alkotóelemek tárházát, és ezek ismeretében lehet csak érdemben megfelelő ár-érték arányú, versenyképes berendezést alkotni.

Az automata gépeknek, gépsoroknak működésük közben sok kritériumnak kell megfelelniük. Ilyenkor gondosan mérlegelni kell, milyen eszközöket alkalmazzunk a berendezésben. A mozgó egységek mozgatásáért rendszerint pneumatikus, hidraulikus és elektromos segédenergiával működő berendezések, eszközök a felelősek. Természetesen mindegyik változatnak megvan a maga előnye és hátránya. Ezért található a legtöbbször vegyes rendszerű gépek az iparban. Hogy mikor melyiket alkalmazzuk azt az egyes működtetők pozitívumainak és negatívumainak számbavétele alapján tudjuk helyesen megválaszolni. A legfőbb szempontok: erőszint, pozíciótartás, ismétlési pontosság, sebesség-viszonyok, ár.

A nagy erőtartományt és jó pozíciótartást biztosító hidraulika sok esetben a bonyolultabb kiépítési és karbantartási igénye és a viszonylag alacsony sebesség tartománya miatt szorul háttérbe.

A pneumatikus végrehajtó elemek remek áruk mellett sajnos rendelkeznek azzal a kellemetlen tulajdonsággal, hogy löket közben több pozícióban megállítani megfelelő ismétlési pontossággal csak valamilyen külső egységgel (stopper egységek, fékrendszerek) vagy úgynevezett „air-szervo” rendszerekkel lehetséges. Másik nehéz feladat a levegővel működtetett végrehajtók esetében az egyenletes gyorsulás/lassulás, valamint a nem ingadozó sebesség beállítása.

Az elektromos szervohajtások egy működési tartományon belül, többszöri pontos pozíciót képesek felvenni, sőt a gyorsulás, a sebesség és a lassulás programozása is lehetséges még hozzá rugalmasan. Ezzel együtt viszont bizonyos nyomatótartományok esetén az ár nagyon magasra szökik és ezért mellőzhetik az alkalmazásukat.

Léteznek hibrid rendszerek is, mikor az elektromos hajtások erejét pneumatikus vagy hidraulikus segéd-aktuátorokkal növelhetjük meg. Ugyanakkor, ha nincs szükség

INDUSTRIEPLAN

hatalmas erőkifejtésre, van egy másik lehetőség, hogy egy mozgástartományon belül fix pozíciókkal, beállítható gyorsulással és lassulással, megfelelő és ingadozásmentes sebességgel pozícionálhassunk elérhető áron. Természetesen továbbra is azt kell szem előtt tartanunk, hogy elkerüljük az „ágyúval verébre” effektust, azaz próbáljuk meg optimálisan az alkalmazáshoz igazodni. Ezt a feltételrendszert elégítik ki a léptetőmotoros szervohajtások.

A hidraulikus és pneumatikus végrehajtó elemek széles választéka és különböző változataik már sokak számára ismertek. Ha viszont valaki elektromos hajtást említ, akkor a legtöbben a 230VAC, 1 fázisú vagy 400VAC, 3 fázisú megtáplálású szervovezérlővel rendelkező szinkron vagy aszinkron szervomotoros hajtásra gondolnak, de mára kibővültek a tervezők lehetőségei. Alacsony terheléssel rendelkező elektromos lineáris egységek esetében lehetőség van 24VDC léptetőmotoros szervohajtások (hibrid szervók) vagy 24V-os aszinkron szervomotorok használatára.

3.2.8 Fordulatszám, nyomatéktartomány

A különböző motorok működését nem taglaljuk, de a különbözőségükből adódó jellemzőkkel tisztában kell lennünk. Ilyen például a nyomatéktartomány a sebesség függvényében, a programozási lehetőségek, a pontossági paraméterek és az ár.

A nyomatéktartomány tekintetében látható hogy a léptetőmotoros végrehajtó elemek esetén csak alacsony sebességnél érhetünk el nagy nyomatékot, míg a szervomotorok tekintetében a rendelkezésre álló nyomaték a névleges fordulatszám eléréséig állandónak tekinthető.

Sokszor azt a következtetést vonják le ez alapján, hogy a léptetőmotoros egységek nem elég hatékonyak. Pedig pont ebben rejlik a dolog lényege! Kis terhelésű elektromos mozgásoknál tetemes költségmegtakarítást érhetünk el, hiszen a két típusú motor között az árkülönbség többszörös is lehet. Alacsony teljesítményeknél a léptetőmotor előállítása gazdaságosabb

Egy fontos fogalom talán még nem tisztázott. Ez pedig, hogy mi is a „léptetőmotoros szervohajtás” elnevezés. Hiszen léptetőmotoros hajtásokról már sokat hallottunk, de hogyan érdemelheti ki a servo besorolást? A hagyományos léptetőmotoros hajtás „csak” magából a motorból, egy léptetőmotor vezérlőből és egy meghajtott mechanikából áll. Így viszont a pozícióra állás tényleg „tisztán” vezérlés alapján történik, mégpedig a motor a kívánt pozíció eléréséig szükséges lépésszámának megadása alapján. Így előfordulhat a step motorokra jellemző lépésvesztés. A servo megnevezést a motorra szerelt enkóder miatt kaphatta meg, mivel ezáltal megvalósul a visszacsatolás a pontos pozícióról. Így megtörténik a szabályzás és ha szükséges a beavatkozás vagy korrekció is. Ezt sok esetben hívják hibrid servo motornak is.

Tehát az enkóder fontos szerepet tölt be az elektromos hajtásoknál, mivel ezek segítségével kapunk visszajelzést a helyes pozíció felvételéről, a sebességről és a forgásirányról.

4 Pneumatika

4.1 A pneumatikus berendezések előnyei hátrányai

A pneumatika jellemzői a következők:

A sűrített levegő, mint összenyomható közeg, lehetővé teszi az energia tárolását és igény szerinti felhasználását.

Ma már a legtöbb üzemben ki van építve a léghálózat, melyről a pneumatikus berendezések üzemeltethetők.

Az energia, csővezetékkel a beavatkozás helyére egyszerűen odavezethető.

Igen nagy fordulatszám és teljesítmény valósítható meg kis szerkezeti méretű és súlyú pneumatikus motorokkal.

Egyenes vonalú mozgások nagyon egyszerűen valósíthatók meg pneumatikus léghengerekkel.

Mivel az energiahordozó a sűrített levegő, a pneumatikus rendszerek, berendezések rugalmasak. Szerkezeti károsodás nélkül viselik az esetleges túlterhelést. A túlterhelés megszűntével a berendezés folytatja működését.

A fontosabb üzemi jellemzők, mint az erő, forgató nyomaték, sebesség és fordulatszám széles tartományban fokozatmentesen és egyszerű eszközökkel megvalósíthatók.

Áramütés veszélyével nem kell számolni. Ez főleg a kézi szerszámok esetén fontos. Tűz- és robbanásveszélyes helyeken különösebb balesetelhárítási előírások betartása nélkül alkalmazhatók.

A pneumatikus berendezések a környezetet nem, vagy csak igen kis mértékben szennyezik.

Zavaró hatásokra, mint pl. mágnesség, radioaktivitás, rezgések stb. kevésbé érzékenyek, mint az elektromos rendszerek.

INDUSTRIEPLAN

Az alkalmazott elemekből tiszta pneumatikus rendszer állítható össze. Ez azt jelenti, hogy az automatika rendszerben mind a végrehajtás, mind a vezérlés ugyanolyan nyomású sűrített levegő energiájának felhasználásával megoldható. Ma már a kereskedelemben a legkülönbözőbb vezérlési funkciót ellátó pneumatikus elemek kaphatók, melyekkel u.n. "homogén" vezérlés építhető fel.

A pneumatikus berendezések, rendszerek különösebb karbantartást nem igényelnek, az üzemeltetésükhöz szükséges szakismeretek gyorsan elsajátíthatók.

Néhány hátrányosnak ítélt tulajdonság:

Egyenletes, állandó sebességű mozgások, a terheléstől függetlenül nem állíthatók elő, vagy csak körülményesen.

Több munkahenger együttes szinkron mozgása nem, vagy csak körülményesen állítható elő.

Szabadban dolgozó pneumatikus berendezések, amennyiben a levegőből a páratartalom nincs kivonva, lefagyhatnak.

Az energiaköltség, azonos munkavégzésre számítva lényegesen drágább (kb. 13-szorosa) mint az elektromos hajtás esetében. Kétségtelen, hogy ez a szempont sokakat visszatart, a pneumatika szélesebb körű alkalmazásától, pedig ez a nézet helytelen, legalább is az alkalmazások legtöbbszörénél. Egy termék árában ugyanis csak nagyon kis hányadot képvisel az előállítására fordított energiaköltség és éppen emiatt kár elvetni a pneumatika adta egyéb előnyöket.

4.2 Zárt hidraulikus kör elvi vázlata

Egy zárt hidraulikus kör modell vázlata

Minden gép technikai rendszer, de nem minden technikai rendszer gép.

A munkavégzéshez, a feladat elvégzéséhez eszközre, gépre, nevezzük munkagépnek, van szükség. A munkagép feladatának ellátására elsősorban energiára, folyamatos működéséhez pedig odavezetett energia áramra van szükség. Az energia áram folyamatos biztosítása érdekében szintén gépet építünk, „hajtógépet”, motort, közegáramlás segítségével dolgozó munkagépek fogyasztók esetén szivattyút, kompresszort. Egy gép nem gép. Minden gép legalább két gép, egy hajtó-mint forrás -és egy hajtott-, mint nyelő együttese. A forrást motornak, a nyelőt megmunkáló, vagy munkagépnek nevezzük. Az így megfogalmazott két gép, azaz géprendszeren belül az energiaforrás „Q”, a motor vagy hidraulikus rendszerekben szivattyú, a munkagép pedig a fogyasztó, „C” a hidraulikai rendszerek esetén hidromotor, illetve lineáris motor, munkahenger.

Egy nagy rendszeren belül mindig elkülöníthetőek a forrás-fogyasztó párok, a hidraulikus tápegység és a rendszer csővezetékei, máris egy ilyen forrás-fogyasztó párost adnak. A nagy hidraulikus rendszerek melynek működése esetenként igen bonyolult is lehet, de üzemtani energetikai hálózatának struktúrája ilyen kettősökként kezelhető. A javítás a módszeres hibakeresés alapját ez a szemlélet képezi.

Ez a gondolat tehát megengedi, hogy a legbonyolultabb hálózattal rendelkező hidraulikus pneumatikus rendszer tetszés szerint a hajtáslánc irányára tekintettel, forrás-fogyasztó párokra bontsunk. A hidraulikus pneumatikus berendezések esetén az energia áram összefűzi számunkra is a hajtásláncot.

4.3 Sűrített levegő

Ha a sűrített levegőt termelő rendszert optimálissá kívánjuk tenni, akkor három fő kérdést kell részletesen tárgyalnunk:

- sűrített levegő előállítás,
- a sűrített levegő elosztás,
- és a sűrített levegő felhasználás

témakörét úgy, hogy elsősorban ezeknek energetikai vonatkozásaira hívjuk fel a figyelmet.

Mi a sűrített levegő?

Önmaga nem az energia egyik fajtája, hanem az energia továbbítására elterjedten alkalmazott közvetítő közeg. A sűrített levegővel kapcsolatos valamennyi beavatkozás az előállítás, elosztás és felhasználás területén közvetlenül az energiafogyasztásra van hatással. Az energetikai érzékenységgel a gyakorlati szakembereknek a sűrített levegőt mégis, mint energiát kell kezelniük.

A sűrített levegő az egyik legjobban elterjedt és legszélesebb körben alkalmazott kiszolgáló rendszer. Az automatizált ipari termelés, enélkül szinte el sem képzelhető. Le kell ugyanakkor szögezni, hogy a sűrített levegő az egyik leggazdaságtalanabb energiafelhasználási mód. A sűrített levegő rendszerek 24-30%-os hatásfoka és az, hogy a szintén rossz hatásfokkal előállított elektromos energiát használják fel, az előbbi állítást támasztja alá.

Az elosztás és felhasználás területén megmutatkozó számos előnye miatt egyelőre más rendszerekkel való helyettesítése nem jön szóba. Annak ellenére, hogy bizonyos korlátozott területeken és feladatokra a nagyfrekvenciás, hidraulikus rendszerek alkalmazása gazdaságosabb és energiatakarékosabb.

Fokozottan figyelniük kell arra, hogy sűrített levegő rendszer a legkevesebb energia felhasználása mellett biztosítsa az igényelt mennyiségű, nyomású és minőségű levegőt.

4.4 A sűrített levegő rendszer

A sűrített levegő előállítását, elosztást és felhasználást minden szempontból egységes rendszernek kell tekinteni. A rendszer értékelésénél, nem szabad eltekinteni annak tágabb környezetétől sem: alapenergia hordozó.

A sűrített levegő rendszer belső változása és a kívülről jövő minden beavatkozás egyaránt hatással van a kimenetre, és befolyásolhatja a bemenetet is, vagyis a rendszer hatáskörét. Rendszerszemlélettel vizsgálva, a villamosenergia és atmoszferikus levegő felhasználásával sűrített levegőt és hőt termelünk.

6.1. ábra - Sűrített levegő előállításának folyamat ábrái

A sűrített levegő hálózatok állapotát tekintve ajánlatos a következő feladatok végrehajtása, melyekkel a sűrített levegős rendszerek energiafogyasztása számottevően csökkenthető:

- a hálózati veszteségek 5%-ra való csökkentése,

INDUSTRIEPLAN

- a hálózati nyomásvesztések 1,0 bárra való csökkentése,
- a sűrített levegő minőségi problémáinak megoldása,
- egységnyi sűrített levegő megtermeléséhez szükséges energia mennyiségének csökkentése.

A veszteségfeltáró vizsgálatok készítése során is különös gonddal figyelni kell a kérdés komplexitására.

Nem elégséges a sűrített levegő rendszerek veszteségfeltárását csupán a villamos teljesítmény mérésével megoldani és a számításhoz a kompresszor névleges adatait felhasználni. Ez ugyanis ellenkezik a rendszerszemlélettel. Nem veszi figyelembe a kimenet tényleges értékét, az elosztás és felhasználás veszteségeit és az optimális rendszer kialakításához alapul szolgáló hármas paraméter — a nyomás, a mennyiség és a minőség — vizsgálatának mellőzésével téves következtetésekre jut.

Az energetikai rendszerszemlélet kialakulása elvezethet a sűrített levegőtermelés energiafelhasználásának csökkenéséhez, ami mindenkor energiaraționalizálási célkitűzés.

4.5 A sűrített levegő minősége

A sűrített levegő előállított minősége, a felhasználás talán egyik legégetőbb problémája. A szakemberek szinte nap- mint nap, találkoznak az olajos, vizes vagy szilárd szennyezőanyagokat tartalmazó sűrített levegő által okozott problémákkal. A rossz minőségű sűrített levegő termelése többszörös energiapazarlást is jelent.

A levegőben található szennyező anyagok általában a pneumatikus és végrehajtó elemeket teszik tönkre. Termelésleállást, kiesést okoznak, és egyidejűleg növelik a karbantartási és alkatrészigényt is.

A megfelelő minőségű sűrített levegő biztosítása már a kompresszor kiválasztásával, a kompresszortelep kialakításával kezdődik.

INDUSTRIEPLAN

A kompresszor által beszívott levegő sok szennyező anyagot tartalmaz és a rendszertől függően a sűrítés és elosztás során is kerül a levegőbe szennyeződés.

Ezek megfelelő szűrők és szárítók alkalmazásával a sűrített levegőből kivonhatók. A felhasználók által kívánt minőség a szűrőrendszer megfelelő kialakításával tehát biztosítható, de megvalósítása:

- többlet beruházási igényt jelent,
- gondos és rendszeres karbantartást igényel.

Ezek ellenére feltétlenül javasolt a minőségi problémák kérdésének napirendre tűzése, mert megoldásukkal:

- nő a sűrített levegő-fogyasztók élettartama,
- csökken az üzemzavar keletkezésének kockázata,
- nő az üzem termelékenysége,
- csökken a sűrített levegő-fogyasztók karbantartási igénye,
- nő a termékek minősége és ezzel piacképessége,
- csökken a termék előállításának energia- és költségigénye.

A minőség kérdése tehát szoros összefüggésben van egy üzem termelékenységével és energiafogyasztásával. Ezért a következőkben részletesen fogunk foglalkozni a három legtöbb problémát okozó szennyező anyag:

- a szilárd szennyeződések,
- az olaj,
- a víz

hatásával.

4.5.1 Szilárd szennyeződések a sűrített levegőben

A sűrített levegőbe kerülő szilárd szennyeződések két részből tevődnek össze, azokból, amit a kompresszor a környezetből beszív és azokból, amik a sűrités során, ill. a hálózatban kerülhetnek bele.

Osztály	Por koncentráció mg/m ³	Tipikus előfordulási helyek
pormentes	0	-
könnyű	0-170	szilárd utak, üzemcsarnokok, hajó
közepes	170-350	nem szilárd burkolatú utak, kavicsbánya, gyapotföldek
nehéz	350- 700	kemencék, útépítés, portöltés
igen nehéz	700-1400	cementgyár, olajföldek, kőtörés
-	felett 1400	porvihar, gépkocsi sivatagban

A kompresszor a környezetéből elsősorban a telepítés helyétől függő mennyiségű port szív be. Néhány tipikus hely porkoncentrációját mutatja a fenti táblázat.

A poron kívül a kompresszor még beszív néhány olyan szennyező anyagot, ami sajnos a levegőben található, mint gépkocsik kipufogógáza, pernye, szénhidrogének, gyári füst és szennyezőanyag... stb.

Ezen utóbbi szennyeződések hatásával csak abban az esetben kell foglalkozni, ha azok koncentrációja az átlagos értéket meghaladja.

A sűrített levegőbe a sűrités során, illetve- után a következő szennyezőanyagok kerülhetnek: szívószűrő kopásából keletkező anyagdarabkák, a kompresszor fémrészeinek kopása során keletkező fémpor, adszorpciós szárítók adszorbenséből leszakadó részek, a vezetékben keletkező rozsda darabjai.

A szilárd szennyeződések, ha leválasztásuk, szűrésük nincs megoldva, a fogyasztókhoz jutnak és ott az előzőekben már tárgyalt problémákat, veszteségeket okozzák

4.5.2 Olaj a sűrített levegőben

A sűrített levegőben található olaj a sűrítés során a sűrítőtérben kerül a levegőbe. Az egymással érintkező fémfelületek kenésére használt kenőolaj keveredik a levegővel és a sűrítőtér után alkalmazott leválasztás hatásfokától függően több-kevesebb benne marad.

Az olaj problémája csak az abszolút olajmentes csavarkompresszorok megjelenésével szűnt meg, mert ezeknél a kompresszoroknál a forgórészek nem érintkeznek egymással és így kenőanyag bevitelére nincs szükség.

A sűrített levegőbe jutó olaj mennyisége a kompresszor működési elvétől függ. Néhány elterjedten használt típus jellemző olajtartalmát az alábbi táblázat adja meg

Különböző kompresszorok által szállított sűrített levegő olajtartalma

Olajmentes csavarkompresszorok	0 mg/m ³
Olajbefecskendezéses csavarkompresszorok	2-15 mg/m ³
Kenéses dugattyús kompresszorok	2-10 mg/m ³
Olajmentes dugattyús kompresszorok	0,001-0,01 mg/m ³
Rotációs (lamellás) kompresszorok	10-100 mg/m ³

A sűrített levegőben található olaj kapcsán érintenünk kell egy rossz gyakorlattal kapcsolatos kérdést. Az üzemeltetők egy része kényelemből és rosszul értelmezett takarékoságból nem gondoskodik a pneumatikus elemek és légszerszámok működéséhez szükséges kenőanyagról, hanem a kompresszorból a hálózatba kerülő olajra bízta a kenést. A fogyasztóknak a gyártó által meghatározott minőségű és mennyiségű kenőanyagra van szükségük.

Ez véletlenül sem egyezik a kompresszor kenőolaj minőségével! Ha ezt nem tartják be, gyorsabban kopik a berendezés, nő a levegőfogyasztás és a karbantartási igény.

4.5.3 Víz a sűrített levegőben

A kompresszor által beszívott környezeti levegő mindenkor a hőmérséklete által meghatározott és nyomásától független mennyiségű vizet képes felvenni, mindaddig, amíg telített állapotba nem kerül. Ha a hőmérséklete által meghatározott telített állapotnál több víz kerül bele, akkor a felesleg kiválik belőle. Ugyancsak víz válik ki a levegőből akkor, ha a víztartalma által meghatározott telítési hőmérséklet alá hűtjük.

Így, a sűrítés során, amikor a levegő hőmérséklete a beszívási hőfokról 100—160 °C-ig emelkedik — tehát egyre növekvő mennyiségű víz felvételére lesz képes — nincs vízkiválás sem. Víz csak az utóhűtőben jelenik meg, és ott is csak attól a ponttól kezdődően, ahol a víztartalom által meghatározott telítési hőmérséklet alá csökken a hőfok.

A víztartalom változása a sűrített levegő haladása során

INDUSTRIEPLAN

Ezek alapján a sűrített levegő hálózatokban mindaddig számolnunk kell vízkiválással, amíg a levegő nedvességtartalmát valamely eljárás alkalmazásával olyan mértékben le nem csökkentjük, hogy az ahhoz tartozó telítési hőmérséklet alacsonyabb, mint a sűrített levegő minimális hőmérséklete a rendszerben.

4.5.4 A sűrített levegő minőségi osztályozása

Hosszú ideig még a szakemberek között is bizonytalanság uralkodott a sűrített levegő minőségi kérdései tekintetében. Igen sok ajánlás, gyári és nemzeti szabvány szabályozta, a három fő szennyezőanyag különféle felhasználási területeken megengedett mennyiségét. 1984-ben a „Közös Piaci országokban” megjelent az első, minden területre kiterjedő szabvány, amely végre egyértelművé teszi a vitatott kérdéseket.

A PNEUROP 6611/84 számú, a „Sűrített levegő minőségi osztályai” című szabvány a három fő szennyező anyagnál 4. ill. 5. minőségi osztályt állít fel és a sűrített levegő felhasználási területeihez rendeli hozzá a megfelelőket.

Szilárd anyagtartalom

Osztály	Max. részecske átmérő / μm	Részecskesűrűség mg/m ³
1	0,1	0,1
2	1	1
3	5	5
4	40	nincs specifikálva

Víztartalom

Osztály	Nyomás alatti harmatpont C°
1	-40
2	-20
3	+2

INDUSTRIEPLAN

4	+10
5	nincs specifikálva

Olajtartalom

Osztály	Max. olajtartalom mg/m ³
1	0,01 alatt
2	0,1
3	1
4	2,5
5	5

4.5.5 A szennyező anyagok szűrése

Aki sűrített levegő hálózatba szűrőket kíván telepíteni, annak a kérdést nem úgy kell feltennie, hogy „mi mindent tudunk kiszűrni?“, hanem úgy, hogy „mi az, ami benn maradhat?“. A szűrők ugyanis a rendszerben nyomásesést okoznak, ami a teljesítményigény és ezzel a rendszer energiafelhasználásának növekedését hozza magával. A következőkben ismertetett szűrők és szűrés módszerek kiválasztása, ill. alkalmazása során ezt az elvet mindig szem előtt kell tartani.

A sűrített levegő technikában felhasznált szűrőket többféleképpen lehet csoportosítani, így:

- a felhasználás célja szerint (pl. szívószűrő, előszűrő, steril szűrő, adszorpciós szűrő stb.),
- a szűrő működési módja szerint (pl. membránszűrő, felületi szűrő, elektronikus leválasztó szűrő stb.),
- a szűrő hatásfoka szerint (pl. durva szűrő, finomszűrő, nagyteljesítményű szűrő stb.),
- a szűrő anyaga szerint (pl. textilszűrő, papírszűrő, kerámiaszűrő, fémszűrő stb.).

INDUSTRIEPLAN

A szűrőknek a felhasználásával lehet biztosítani azt, hogy a beszívott sűrített levegőben található és a kompresszorban hozzáadódó szennyeződések ne jussanak a hálózatba és ezen keresztül a fogyasztókhoz.

A beszívott levegőszennyeződés csökkentésének első lépése a kompresszorba kerülő levegő előszűrése.

Az előszűrés azt jelenti, hogy a kompresszor elé, általában a benne található levegőszűrőnél durvább, kisebb hatásfokú előszűrőt építünk. Ennek feladata a kompresszorban található szűrő tehermentesítése. Mivel ez a megoldás a szívóoldalon többlet nyomásesést okoz, alkalmazásával igen körültekintően kell eljárni. Ott célszerű beépíteni, ahol a nagy portartalmú levegőtől akarjuk megvédeni a drága szívóoldali szűrőt, ill. a kompresszor belső terét, hűtőit.

A szennyeződések leválasztásának második lépése a kompresszorok szívócsonkjánál található szívóoldali szűrők alkalmazása. Ma már alig üzemel kompresszor szívóoldali szűrő nélkül és a korszerű kompresszorokat kivétel nélkül mindig száraz papírszűrővel látják el. Ez a szűrőtípus az, amelyik a legkedvezőbb leválasztási hatásfokkal dolgozik. Az 1 µm méretű porszemeket 96—98%-os hatásfokkal, az 5 µm-nél nagyobb szemcséket pedig 99,9%-os hatásfokkal választja le.

A viszonylag drága szűrőbetétek védelméről, előszűrésről, csak közepes, ill. annál nagyobb porterheltségű helyeken kell gondoskodni. Ilyen üzemeltetési feltételek esetén célszerű a kompresszort úgy megrendelni, hogy azt a gyártó ciklon rendszerű előszűrővel együtt szállítsa.

Korszerű levegőszűrő, ciklon rendszerű előszűrővel

A szennyezőanyagok szűrésének harmadik lépése a kompresszor után, a sűrített levegő oldalon alkalmazott szűrés, a fenti ábrán látható egy példa erre. Ennek feladata elsősorban a sűrítés során a levegőbe került anyagok (pl. olaj) kiszűrése, ill. a nyomócsonk után bekövetkező hűlés miatt kiváló nedvesség eltávolítása.

Nyomóoldali szűrőket alkalmaznak adszorpciós levegőszárítók után, az adszorbens anyag törmelékének kiszűrésére is. Ma már szinte valamennyi kompresszorgyártó a hálózati szűrők széles skáláját kínálja. Ezek a berendezések alkalmasak a por és az olaj, ill. a vízcseppek és a köd kiszűrésére.

Egy korszerű nagyteljesítményű szűrő az olajszennyeződés mértékét $0,003 \text{ mg/m}^3$ -re csökkenti, míg ellenállása nem haladja meg a $0,16 \text{ bar}$ -t (induló érték), a porszennyeződést pedig $0,1 \mu\text{m}$ felett 99,9%-san szűri ki. Ezen szűrők kombinációja steril és adszorpciós szűrőkkel az élelmiszer- és gyógyszeripar, valamint az egészségügyi alkalmazás igényeit is kielégíti.

4.5.6 A sűrített levegő nedvességtartalmának csökkentése

Amikor a sűrített levegő a kompresszor nyomócsonkján kilép - még megfelelően hatásos utóhűtés esetén is -, igen sok nedvességet tartalmaz. Ez a nedvesség a hálózatban a haladás során lehűl és kiválik, ami a fogyasztóknál igen sok gondot okoz.

INDUSTRIEPLAN

Ennek a problémának a megszüntetésére többféle lehetőség kínálkozik:

- túlkompresszió,
- hűtveszárítás,
- adszorpciós és abszorpciós szárítás,
- ezek kombinációja.

Az elsőt, a túlkompressziót, annak igen magas energiaigénye miatt ma már szinte sehol sem használják. Ennél az eljárásnál ugyanis ahhoz, hogy 6,0 bar-on + 3 °C-os harmatpontot biztosítsunk, először a levegőt 40,0 bar-ra kell sűríteni, majd az utóhűtő után az üzemi nyomásra expandáltatni.

Annak érdekében, hogy a nedvességet a rendszerből eltávolítsuk, a levegőt szárítani kell. Szárítás során, a sűrített levegő nedvességtartalmát hűtés vagy fizikai, ill. kémiai folyamatok felhasználásával adott értékre csökkentjük, lehetőleg olyan szintre, hogy víz többé ne váljon ki belőle. A levegő nedvességtartalmának jellemzésére egy hőmérsékletet, az ún. harmatpontot használják. Ebből kétfélet használ a sűrített levegő technika.

Ezek az alábbiak:

- atmoszferikus harmatpont, az a hőmérséklet, amely alá hűtve az atmoszferikus nyomású levegőből a nedvességkiválás megindul,
- nyomás alatti harmatpont, az az általában szárítók által előállított hőmérséklet, amely alá hűtve az adott nyomású levegőből a nedvességkiválás megindul.

A harmatponttal kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy bár annak mértékegysége megegyezik a hőmérsékletével (° C), a sűrített levegő hőmérséklete és harmatpontja csak kivételes esetekben egyezik meg egymással.

A működési elv szerint két szárítási módot alkalmaznak, a hűtve- és az abszorpciós szárítást. Alkalmazásukat az elérhető nyomás alatti harmatpont is befolyásolja.

4.6 Levegő minőség és a fogyasztók

A fogyasztókhöz jutó sűrített levegő minősége két részből tevődik össze. A kompresszor által termelt levegő minőségéből és ennek változásából az elosztás és az előkészítés során. Adott kompresszorok esetén az előkészítés feladata a megfelelő levegőminőség biztosítása.

A fogyasztók egy jelentős csoportjánál az elvételi helyen a sűrített levegőbe kenőanyagot kell juttatni. Ez a pneumatikus elem vagy légszerszám biztonságos és gazdaságos üzemeléséhez elengedhetetlen.

A sűrített levegő hálózatok túlnyomó részénél még azért is néha küzdeni kell, hogy a hagyományos levegőelőkészítő egységeket a levegőszűrőt és az olajozót felszereljék. Ha pedig van, akkor az olajozó rendszeres utántöltéséről nem gondoskodnak.

Pedig a sűrített levegő technika a szerszámok kenésére már egyre korszerűbb rendszereket alkalmaz.

Olaj ködszóró berendezés

INDUSTRIEPLAN

A fenti ábrán egy olajködészóró berendezés képe látható, melyet egy finomszűrővel és nyomásszabályozóval építettek egybe. Ezt a berendezést nagyobb fogyasztói csoportokhoz történő leágazáshoz vagy közvetlenül a gerincvezetékbe kell beépíteni.

Az olajat olyan finom köd formájában juttatja be a sűrített levegőbe, hogy az abból a vezetékben való haladás során nem válik ki, és a fogyasztókhoz eljutva keni azokat.

A legnagyobb teljesítményű olajködészóró 900 m³/óra sűrített levegő kezelésére alkalmas. Ennek a megoldásnak, a hagyományos levegő előkészítéshez képest számos előnye van, így

- csökken a berendezések kenésére felhasznált olaj mennyisége, mert azonos darabszámú szerszámpark esetén az olaj ködészóró a hagyományos rendszerű olajfelhasználás 10%-ával is megfelelő kenőhatást biztosít,
- csökken a környezetszennyezés mértéke, mert a fogyasztókból kipufogó levegő olajtartalma a hagyományos rendszerekének csupán 5%-a,
- csökken a fogyasztók karbantartási igénye és nő az üzembiztonságuk a jó hatásfokú és biztonságos kenőanyag-ellátás következtében,
- a nagy olajtartály 6 hónapos utántöltési periódusokat biztosít,
- nincs nyomásesés a berendezésen, ami a hagyományos rendszerekhez képest 0,8 bar-nak megfelelő energiamennyiség megtakarítását teszi lehetővé,
- a hálózaton keletkező mennyiségi veszteség kb. 25%-os csökkentését hozza, mert a hagyományos levegő-előkészítő rendszerek sok csavaros csatlakozásukkal és potenciális szivárgási lehetőségükkel a sűrített levegő hálózatból eltávolíthatók.

A sűrített levegő előállítás energiaigénye szoros összefüggésben van a minőségi kérdésekkel, nem mindegy, hogy adott feladat ellátására, ill. fogyasztói igények kielégítésére milyen megoldást választunk.

4.7 A kompresszor által szállított sűrített levegő

Ha olyan kompresszort akarunk kiválasztani, hogy az általa megtermelt sűrített levegő az előzőekben megismerteknek megfelelő minőségi követelményeket kielégítse, akkor

INDUSTRIEPLAN

olyan típust kell választanunk, amely ezekhez a legjobban igazodik. A választás során gyakori kérdés, hogy olajmentes vagy olajkenéses kompresszort válasszunk-e azonos mennyiségi igények kielégítésére. A következőkben ennek a kérdésnek az eldöntéséhez adunk néhány támpontot.

Az olajmentes kompresszorok kétségtelen előnye az, hogy az általuk szállított sűrített levegő a sűrítő térben nem szennyeződik olajjal. Ezen túl nem elhanyagolható az az előny sem, hogy a hálózat nem szennyeződik olajjal, és ezáltal egy esetleges hálózat gyulladás veszélye megszűnik.

A minőség szempontjából az olajmentes kompresszorok a kedvezőbbek. Egyenletes, mindig változatlan sűrített levegő minőséget garantálnak, olyant, amit az olajkenéses kompresszorok még a legmodernebb szűrőrendszerekkel sem tudnak biztosítani.

Az olajkenéses kompresszorok mellett szól az, hogy áruk azonos teljesítmény mellett jóval alacsonyabb, mint az olajmenteseké.

Ugyancsak az olajkenéses kompresszorok javára szól az, hogy üzemeltetési és karbantartási költségük alacsonyabb, mint az olajmenteseké.

De ha az olajkenéses kompresszoroknál figyelembe vesszük az azonos sűrített levegő minőség biztosításához szükséges szűrők árát is, akkor ez az árkülönbség jelentős részét kiegyenlíti. A szűrők nagy karbantartási igénye pedig a különbség megmaradt kis részét kompenzálja.

Az energiafelhasználás szempontjából döntő az, hogy az olajkenéses kompresszorok fajlagos energiafogyasztása általában alacsonyabb, mint az olajmenteseké.

Az adatok alábbi adatok egységesen 7,0 bar kompresszor végnyomásra vonatkoznak.

4.7.1 Néhány kompresszor jellemző fajlagos energiafogyasztás

Kompresszor típus	Fajlagos energiafogyasztás	Kenés
-------------------	----------------------------	-------

INDUSTRIEPLAN

	Joule/liter	kWh/m ³	
Nagy dugattyús	217-300	0,080-0,081	olajkenéses
Kis dugattyús	337-363	0,089-0,098	olajkenéses
Közepes csavar	371	0,100	Olaj befecskendezés
Nagy csavar	363	0,098	olajmentes
Kis turbó	363-427	0,098-0,115	olajmentes

Egyértelmű választ adni arra, hogy egy igény biztosítására olajmentes vagy olajkenéses kompresszorra van-e szükség, nem lehet. Éppen ezért - mint minden esetben, amikor a sűrített levegő rendszer gazdaságosságával összefüggő kérdések eldöntéséről van szó - az adott konkrét igények analízisével és gazdaságossági számítással kell a kérdést eldönteni.

5 Elszívó gépészet

A Downflo Oval DFO 1-1, folyamatosan működésű porleválasztó ovális kazettás szűrővel, amely alkalmas az alumínium por elszívására és leválasztására, teljesítménye a megtervezett IP-CS-4-V1 négymotoros csiszológéphez lett kiválasztva. A lefelé irányuló levegő áramlás tervezés nagy szűrési hatékonyságot biztosít kevés energiafelhasználás mellett. A kazettákat a választott tisztítás vezérlő típusától függően online vagy offline módon lehet impulzusokkal tisztítani. Minden típus egy-kazettás mélységű leválasztó. DFO 1-1 típus egy-kazettás leválasztó.

Berendezés gépkönyve: 1. számú melléklet.

6 Műszaki leírás

6.1 Az alkalmazásra került technológiák

Az előző pontokban felsorolt technológiák közül a gép kialakításánál az alábbiak kerültek alkalmazásra.

6.1.1 Anyagleválasztás meghajtása aszinkron motorral

A csiszolószalagot aszinkron motor mozgatja. Az egység modul rendszerű a könnyű átszerelhetőség miatt.

A modul rendszerű csiszolóegység a következő főbb alkotórészekből tevődik össze.

- háromfázisú aszinkron motor
- a motor tengelyére húzott meghajtó görgő
- alumínium építőprofilból készült összekötő és tartóváz
- csiszolószalag fordítógörgő rugós előfeszítéssel
- pneumatikus munkahenger
- pneumatikus munkahengerrel vezérelt nyomólap
- csiszolószalag vezetőgörgők
- csiszolószalag szakadást jelző kapcsoló

6.1.2 Munkadarab mozgatás

A behelyezett munkadarabot egy kocsi viszi a csiszolóegységek alá

A munkadarabot mozgató kocsi a következő főbb alkotórészekből tevődik össze

INDUSTRIEPLAN

- kocsit tartó vezetősín
- sínhez kapcsolódó görgők
- kocsi vázszerkezete, munkadarab tartóval
- pneumatikus munkahenger
- munkadarab tartó pneumatikus forgató mechanikával
- kocsit mozgató fogasszíj
- léptetőmotor, tengelyén direkt hajtású bordáskerékkel
- fogasszíj feszítő mechanizmus
- léptető motor vezérlő, optocsatolt, microlépéses
- léptető motor kapcsolóüzemű tápegység

6.1.3 Pneumatikus mozgatás

A csiszológépnek 7-10 bar nyomású 80 liter/perc mennyiségű sűrített levegő igénye van.

A gépen alkalmazott pneumatikus eleme a következő levegő minőséget kívánják meg

- Szilárd anyagtartalom minőségi osztály: 2.
- Víztartalom minőségi osztály: 3
- Olajtartalom minőségi osztály: 3

A pneumatikus munkahengerekhez tartozó körök mindegyike külön nyomásszabályozóval van ellátva, így azok erejét külön-külön lehet állítani. A munkahengereket kisfeszültségű, DC 24V-os pneumatikus szelepek vezérlik. A munkahengerek kifújását torlószeleppel lehet korlátozni, így a munkahengerek sebessége mindkét irányban szabadon állítható.

A munkadarab érzékelést, hibás berakást a pneumatikus munkahengerekhez telepített kapcsoló jele alapján érzékeli a vezérlés.

6.1.4 Vezérlő kijelző Kezelő egység

A vezérlést Atmel gyártmányú 8-bites Microcontroller végzi 64KB Flash memóriával, 4 kByte EEprom, 4 kByte RAM.

6.1.4.1 Microcontroller

- Nagy teljesítményű, alacsony fogyasztású Atmel ® AVR ® 8 bites mikrovezérlő
- Fejlett RISC architektúra
 - 135 utasítás - A legtöbb egy órás ciklus végrehajtása
 - 32 × 8 általános célú munkanyilvántartás
 - Teljesen statikus működés
 - Akár 16 MIPS átviteli sebesség 16 MHz-en
 - On-Chip 2-ciklusos szorzó
- Nagy tartósságú, nem felejtő memória szegmensek
 - 64K / 128K / 256Kbyte a rendszeren belüli önprogramozható vakuról
 - 4 ktbyte EEPROM
 - 8 ktbyte belső SRAM
 - Írási / törlési ciklusok: 10 000 vaku / 100 000 EEPROM
 - Adatok megőrzése: 20 év 85 ° C-on / 100 év 25 ° C-on
 - Opcionális rendszerindító kód szakasz független zár bittel
- Rendszeren belüli programozás on-chip indító programmal
- Valódi olvasási-írási művelet
 - Programozási zár a szoftver biztonsága érdekében
- Tartósság: akár 64 ktbyte opcionális külső memóriaterület
- Atmel ® QTouch ® könyvtár támogatás
 - Kapacitív érintőgombok, csúszkák és kerek
 - QTouch és QMatrix beszerzés
 - Legfeljebb 64 érzékelési csatorna
- JTAG (az IEEE ® szabvány 1149.1 szabvány szerinti) interfész
 - Határ-letapogatási képességek a JTAG szabvány szerint
 - Kiterjedt on-chip hibakeresési támogatás
 - Flash, EEPROM, biztosítékok és zárolók programozása a JTAG interfészen keresztül

INDUSTRIEPLAN

- Perifériás szolgáltatások
 - Két 8 bites időzítő / számlálók külön Prescaler és összehasonlító módban
 - Négy 16 bites időzítő / számláló külön Prescaler, összehasonlító és rögzítési módban
 - Valós idejű számláló különálló oszcillátorral
 - Négy 8 bites PWM csatorna
 - Hat / tizenkét PWM csatorna programozható felbontással 2-16 bit (ATmega1281 / 2561, ATmega640 / 1280/2560)
 - Kimeneti összehasonlító modulátor
 - 8/16-csatornás, 10 bites ADC (ATmega1281 / 2561, ATmega640 / 1280/2560)
 - Két / négy programozható soros USART (ATmega1281 / 2561, ATmega640 / 1280/2560)
 - Master / Slave SPI soros interfész
 - Byte-orientált 2-vezetékes soros interfész
 - Programozható figyelőidőzítő különálló chip-oszcillátorral
 - On-chip analóg komparátor
 - Megszakítás és ébresztés a PIN-kód megváltoztatásakor
- Különleges mikrovezérlő funkciók
 - Bekapcsolt állapot visszaállítása és programozható áramszünet észlelés
 - Belső kalibrált oszcillátor
 - Külső és belső megszakító források
 - Hat alvó üzemmód: tétlen, ADC zajcsökkentés, energiatakarékos, kikapcsolt, készenléti, és kibővített készenlét
- I / O és csomagok
 - 54/86 programozható I / O vonalak (ATmega1281 / 2561, ATmega640 / 1280/2560)
 - 64-pad QFN / MLF, 64-lead TQFP (ATmega1281 / 2561)
 - 100 vezetős TQFP, 100 golyós CBGA (ATmega640 / 1280/2560)
 - RoHS / teljesen zöld
- Hőmérsékleti tartomány:
 - -40 ° C-tól 85 ° C-ig Ipari
- Rendkívül alacsony energiafogyasztás
 - Aktív üzemmód: 1MHz, 1,8V: 500µA
 - Kikapcsolt üzemmód: 0,1µA 1,8 V-nál
- Sebesség osztály:
 - ATmega640V / ATmega1280V / ATmega1281V:

INDUSTRIEPLAN

- 0 - 4MHz @ 1,8 V - 5,5 V, 0 - 8 MHz @ 2,7 V - 5,5 V
- ATmega2560V / ATmega2561V:
- 0 - 2MHz @ 1,8 V - 5,5 V, 0 - 8 MHz @ 2,7 V - 5,5 V
- ATmega640 / ATmega1280 / ATmega1281:
- 0 - 8MHz @ 2,7 V - 5,5 V, 0 - 16MHz @ 4,5 V - 5,5 V
- ATmega2560 / ATmega2561:
- 0-16 MHz @ 4,5-5,5 V

6.1.4.2 Kijelző

Kijelző 4soros, soronként 20 karakteres, Alphanumeric LCD kijelző, folyamatos háttérvilágítással.

A biztonság érdekében 5mm-es plexilap takarja.

6.1.4.3 Kezelő egység

Kezelő, programozó, beállító egység a kompakt kialakítás következtében egy nyomógombos encoderrel került megvalósításra. Ezzel az egységgel a programmenüben a kijelzőn láthatóan lehet mozogni és paramétereket állítani. A megmunkálás folyamán, ha nem kell paramétert állítani, elegendő a gép elején elhelyezett por és vízálló Start-Stop nyomógombot használni.

INDUSTRIEPLAN

6.2 A berendezés fő műszaki paramétereit

Fő műszaki adatok:

A gép külső mérete:	1650 x 950 x 1200 mm
A gép súlya	260 kg
Motor teljesítmény:	4 x 1500W
Motor típus:	Rövidrezárt forgórészű asszinkron motor
Csiszoló szalag sebesség:	15 m/s
Csiszoló szalag szélesség	75 mm
Csiszoló szalag hossz	1500 mm, végtelenített
Csiszoló szalag nyomólap erő:	20-140 N, állítható
Léptető motor:	2 fázisú hibrid léptetőmotor NEMA 34JS
Léptető motor vezérlő:	MC 856 optocsatolt microlépéses
Léptető motor tápegység:	Kapcsolóüzemű 80V, 8A
Asztal mozgatás:	20 mm-es fogasszíf
Asztal sebesség	1-200 mm/s, állítható
Elszívott levegő igény:	2.000 m ³ /h
Sűrített levegő igény:	80 liter/perc
Sűrített levegő nyomás:	6-10 bar
Pneumatikus munkahengerek:	5 db, Ø20-32 mm
Elektropneumatikus szelepek:	5 db, 24V
Vezérlés:	ARM architektúrájú AtMega

INDUSTRIEPLAN

Kijelző:

2510 processzor, 256
kByte Flash, 4 kByte EEprom,
4 kByte RAM
4 x 20 karakteres
Alphanumeric LCD

6.3 Biztonságtechnikai irányelvek

A tűz és robbanás megelőzésének érdekében az alábbi biztonságtechnikai intézkedések betartása kötelező.

- .
- A csiszolás megkezdése csak a szikraképződés ellen védett elszívó ventilátor és motor beindítása után lehetséges..
- A csiszolást csak az erre kioktatott és munkavédelmi-tűzvédelmi oktatásban részesült dolgozó végezhet.
- A csiszoló gép mellett kézi tűzoltó készüléket kell elhelyezni.
- Fokozott figyelmet kell fordítani az eltömődött szűrőanyagok cseréjének elvégzésekor az elektrosztatikus gyújtásveszély megakadályozására!

INDUSTRIEPLAN

6.4 A csiszológép felépítése, szerkezete

6.4.1 Tartószerkezet, vázrendszer

www.industrieplan.hu

INDUSTRIEPLAN

IP-CS-4-V1 Négymotoros Csiszológép	2018.06.05
Mester Ecset Kft. Dorog	Rajzolta: Katona Ervin

INDUSTRIEPLAN

INDUSTRIEPLAN

6.4.2 Vázrendszer axonometrikus ábrák

www.industrieplan.hu

INDUSTRIEPLAN

IP-CS-4-V1 Négymotoros Csiszológép	2018.06.05
Mester Ecset Kft. Dorog	Rajzolta: Katona Ervin

INDUSTRIEPLAN

IP-CS-4-V1 Négymotoros Csiszológép

2018.06.05

Mester Ecset Kft. Dorog

Rajzolta: Katona Ervin

www.industrieplan.hu

INDUSTRIEPLAN

IP-CS-4-V1 Négymotoros Csiszológép	2018.06.05
Mester Ecset Kft. Dorog	Rajzolta: Katona Ervin

INDUSTRIEPLAN

IP-CS-4-V1 Négymotoros Csiszológép	2018.06.05
Mester Ecset Kft. Dorog	Rajzolta: Katona Ervin

6.5 Meghajtómotor, csiszolószalag vezető görgők

INDUSTRIEPLAN

IP-CS-4-V1 Négymotoros Csiszológép

2018.06.05

Mester Ecset Kft. Dorog

Rajzolta: Katona Ervin

INDUSTRIEPLAN

IP-CS-4-V1 Négymotoros Csiszológép

2018.06.05

Mester Ecset Kft. Dorog

Rajzolta: Katona Ervin

www.industrieplan.hu

INDUSTRIEPLAN

IP-CS-4-V1 Négymotoros Csiszológép	2018.06.05
Mester Ecset Kft. Dorog	Rajzolta: Katona Ervin

INDUSTRIEPLAN

IP-CS-4-V1 Négymotoros Csiszológép

2018.06.05

Mester Ecset Kft. Dorog

Rajzolta: Katona Ervin

INDUSTRIEPLAN

IP-CS-4-V1 Négymotoros Csiszológép

2018.06.05

Mester Ecset Kft. Dorog

Rajzolta: Katona Ervin

INDUSTRIEPLAN

6.6 Vázrendszer csiszolóegységekkel

www.industrieplan.hu

INDUSTRIEPLAN

INDUSTRIEPLAN

IP-CS-4-V1 Négymotoros Csiszológép	2018.06.05
Mester Ecset Kft. Dorog	Rajzolta: Katona Ervin

INDUSTRIEPLAN

IP-CS-4-V1 Négymotoros Csiszológép		2018.06.05
Mester Ecset Kft. Dorog	Rajzolta: Katona Ervin	

INDUSTRIEPLAN

INDUSTRIEPLAN

IP-CS-4-V1 Négymotoros Csiszológép	2018.06.05
Mester Ecset Kft. Dorog	Rajzolta: Katona Ervin

INDUSTRIEPLAN

7 Üzembe helyezés, üzemeltetés

A berendezésnek és részeinek összeállítását és telepítését csak képzett személyzet végezheti, minden ebben a kézikönyvben található utasítás figyelembevételével.

A berendezés helye, a műhely alaprajza, a levegő befúvó és elszívó csövek, és a csatlakozások (víz, sűrített-levegő, földgáz, elektromosság, földelés stb.) meg kell, hogy feleljenek a telepítés helyén érvényes helyi szabályozásoknak.

FIGYELEM! A telepítést végző technikusok csak az általunk szállított anyagok összeszerelésére vannak felhatalmazva!

A tesztüzem csak az általunk szállított anyagok kipróbálására szolgál, a megrendelő által végzett munkálatok ellenőrzését nem foglalja magában.

A berendezést és egységeit egy a csiszoló műhelyek számára előírt biztonsági előírásoknak megfelelő, 0-40 °C hőmérsékletű helyiségbe kell telepíteni.

- Ha a telepítés helye megköveteli, hogy a berendezések villámvédettek legyenek, akkor kösse rá egy megfelelő villámvédelmi eszközre.
- Az elektromos vezérlőpanel előtt kötelező az energiaellátó körbe egy **0.3 mA**-es, a bekötött elektromos hálózatnak megfelelő teherbírású (az aktuális vezetékvezési ábra, az anyagok, és a csatlakozólisták által feltüntetett érték), „AC” osztályú túlfolyás elleni megszakítót beépíteni. („A” osztályú az inverterekkel szerelt berendezésekhez)
- Kötelező a hálózattól az elektronikus vezérlőpanelig haladó elektromos vezetékvezést szakképzett személyzettel kiviteleztetni. A kábelméretezésnél figyelembe kell venni a 4 A/mm²-es maximális abszorpciót, ennek elmulasztása az elektronikus vezérlőpanel részegységeinek nem kívánt károsodásához vezethet.

7.1 Ellenőrzések a berendezés átvételekor

A berendezés megérkezésekor azonnal szemrevételezéssel ellenőrizni kell azt. Ha a szállításból eredő károsodások találhatók, akkor az azok helyrehozatalának fedezéséhez szükséges lépéseket kell megtenni, a szállítási szerződés szerint. A

INDUSTRIEPLAN

megrongálódott részek cserealkatrészeit a pótalkatrészek listáján megjelölve kell megrendelni.

A telepítési terület előkészítése

A megrendelőnek ügyelnie kell az eszköz üzembeli és felszerelési helyének előkészítésére. Az előkészítés során, a határozat elfogadása után az INDUSTRIEPLAN Kft. által megadott általános irányelvek követendők. Szintén a megrendelő felelőssége a földmunkálatok és alapozások professzionális, minősített ellenőrzésének megszervezése, hogy azok a helyi törvényi szabályozásnak megfelelően történjenek, és jó minőségűek legyenek.

Elektromos vezetékek bekötése

Minden elektromos bekötést jogosult, képzett személyzet kell, hogy kivitelezzen, a vezérlő panel belsején található vezetékvezési diagramnak megfelelően.

Levegő befűvő vezetékek

A fűtő/szellőztető egységet oly módon kell telepíteni, hogy az képes legyen:

- a szellőztetéshez használt levegőt a szabad levegőről beszívni
- az égéstermékeket a szabad levegőre kifújni

A légvezetékek mérete meg kell, hogy feleljen a szállító által adott előírásoknak, szintén kötelező, hogy:

- a cső, amely a külső levegőt vezeti be legalább 2,5 méterrel a föld szintje felett legyen
- a bevezető csövek szájától legalább 120 centiméterre ne legyen akadály
- a levegő kivezető vezeték fel legyen szerelve a helyi törvényi szabályozásnak megfelelő tesztek elvégzéséhez szükséges eszközökkel
- a levegő beszívó és kivezető csőszájak egymásnak ellentétesen álljanak, és a lehető legtávolabb legyenek egymástól, hogy elkerüljük az elhasznált levegő újbóli beszívását
- a csővezetékek védőhálójával legyenek felszerelve, hogy megelőzzük az idegen elemek bejutását
- a beszívó csövek a lehető legrövidebb úton legyenek kivezetve a műhelyből, lehetőleg egyenesen. A csöveket lehetőleg ne használjuk más

INDUSTRIEPLAN

célokra. Hosszabb vagy bonyolultabb útvonal szükségességének esetén lépjen kapcsolatba a technikai irodával.

- a csövek minden gyúlékony anyagtól legalább fél méterre legyenek elvezetve.
- a csövek úgy legyenek vezetve, hogy ne szívhassanak be veszélyes gázokat és/vagy gőzöket
- a csövek úgy legyenek kialakítva, hogy védettek legyenek az esővíz behatolásától

Ha az épület fel van szerelve villámellenőrző rendszerrel, akkor a csöveket csatlakoztatni kell egy megbízható, és a helyi törvényi szabályozásnak megfelelő védelmi rendszerhez is.

A szellőztető egység alapvetően egy előre beállított bizonyos mennyiségű mesterséges légáram biztosítására alkalmas szerkezet.

7.1.1 A biztonsági berendezések

7.1.1.1 Vésznyomógomb

Ha ezt a gombot megnyomjuk, az elektronikus vezérlőpanel minden funkciója azonnal leáll. A vészleállítás okának megszüntetése után használja a gombot az egység újraindításához.

7.1.1.2 A hő-védelem aktiválódása

A csiszoló motorok túlterhelés elleni védelmének aktiválódása meghibásodást jelent, és azt az elektromos panel kijelzőjén hibaüzenet formájában hozza a tudomásunkra. Ez a biztonsági berendezés leválasztja az egységet a hálózatról.

7.1.1.3 Kocsi végállás kapcsoló

A kocsi pozicionálása csak a végálláskapcsoló zárt állapotában lehetséges.

8 Üzemeltetés, vezérlő panel kezelése

8.1 Bekapcsolás

Az elektromos főkapcsoló a gép jobb oldalán a kijelző magasságában található, ON állásban kerül bekapcsolt állapotba. Ha a kijelző nem éled fel ellenőrizze a három fázis meglétét a háromfázisú csatlakozóban, a vészleállító alaphelyzetben állását, és a belső kismegszakítókat.

A gép üzemeléséhez a sűrített levegő csatlakoztatása is szükséges és ki kell nyitni az R nyomásmérő előtti levegő elzáró/leeresztő szelepet. Az R nyomásmérőn 6 bar a beszabályozott nyomás.

Bekapcsolási képernyő alsó sorban a software verziószámával.

8.2 Bemenetek ellenőrzése, alapjel felvétel.

Bekapcsolás után a gép ellenőrzi a kapcsolókat, végállás helyzetadókat és felveszi a végállásoknál az alapjeleket. Ehhez a kijelzőn megjelenő utasításoknak megfelelően kell a kezelőnek a kapcsolókat működtetni és a munkadarabot ki és betenni

INDUSTRIEPLAN

Stop gomb megnyomásával indul a kapcsolók ellenőrzése és az alapjel felvétel.

A kapcsolók ellenőrzése és az alapjel felvétel első fázisában a munkadarabot ki kell venni és megnyomni Start gombot

Ezután a gép forgat a munkadarabtartón egy lábnyit, 72°-ot.

Ha sikeresen fordított rajta ismét meg kell nyomni Start gombot

INDUSTRIEPLAN

Ezután a kocsi elindul a belső végállás felé. Az első csiszolóegység alatt megáll és ellenőrzi a munkadarab meglétét figyelő kapcsolót. Majd elmegy a belső végállásig. Ott irányt vált és visszajön az első alapjelig.

Ha a mozgás során a kezelő bármilyen rendellenességet észlel, a Stop gombbal azonnal megszakíthatja a kocsi mozgását.

Ekkor a fenti kiírást jelenik meg.

A lépésszám az induktív közeledés adók között a léptetőmotorra kiadott impulzusok számát jelöli a kocsi mozgatása alatt. A jelen kialakításban 50 impulzus hatására mozdul el a kocsi 1,00 mm-t.

Munkadarab behelyezése és a Start gomb megnyomása után lezajlik ugyanaz a folyamat mint az előbb munkadarab nélkül.

Ezután 2 másodpercig megjelenik a második menet impulzusértéke is majd átvált a főmenűre.

INDUSTRIEPLAN

A menüben a mozgást és a kiválasztást a kijelző jobb oldalán levő encoder gombjának forgatásával és megnyomásával lehet végrehajtani.

A menü első betűjén villog a kurzor amit forgatással tudunk léptetni. Ha a kurzort elléptettük a megfelelő menühöz a gomb megnyomásával léphetünk be az adott menübe.

A durva és finom csiszolás között a Stop gombbal is lehet váltogatni, belépni a Start gombbal lehet.

8.3 . Sebesség beállítás

Forgatással kiválasztjuk hogy durva vagy finomcsiszoláson akarunk-e változtatni, ha jó helyen villog a kurzor megnyomjuk a gombot a villogó kurzor átugrik a számra, forgatással módosítjuk a számot megnyomjuk a gombot, kilép az állításból, lemegyünk a vissza nyílra és megnyomjuk a gombot a menüből való kilépéshez.

Az így beállított sebességgel kapjuk vissza a főmenüt.

8.4 Durva csiszolás

A Start gomb hatására elindul a csiszolás.

Ekkor a képernyő átvált az alábbi információk kijelzőre.

Egy láb megcsiszolása után fordít az alkatrészen és folytatja a következő láb csiszolásával. A felső kép 2. sorában a Darabszám:0/4 azt jelenti, hogy bekapcsolás óta 0 db munkadarabot csiszolt készre és jelenleg a 4. lábnál tart.

A 462-es szám a gép legutolsó bekapcsolása óta eltelt időt mutatja másodpercekben.

A Belső és Külső pont után felírat az induktív közeledés adók által adott jel eltérése az alapjeltől. Ez terhelés hatására folyamatosan változik megengedett maximális értéke 100. Ha ezt túllépi hibajelzéssel leáll. A szíj feszítésével lehet csökkenteni.

INDUSTRIEPLAN

Mind az öt láb csiszolása elkészült. A gép munkadarab cserére vár. A 16 másodperc a munkadarab elkészülte után eltelt várakozási idő.

20 másodperc várakozás után a gép leállítja a motorokat, 120 másodperc várakozás után kikapcsolja a léptetőmotor tartóáramát. Innentől a kocsi szabadon mozgatható, ha 10 mm-nél többet elmozdítjuk a külső végállás jeladótól hibajelzéssel leáll.

8.5 Finom csiszolás

A durva csiszoláshoz képest a különbség, hogy a 4. végcsiszoló motor nem indul a folyamat során.

8.6 TESZT menü

A menüben a mozgást és a kiválasztást a kijelző jobb oldalán levő encoder gombjának forgatásával és megnyomásával lehet végrehajtani.

Ebben a menüben lehet a motorokat és a pneumatikus munkahengereket ki és bekapcsolni csiszolási folyamat nélkül, a bemenetek pillanatnyi állapotát megnézni és a kocsit kívánt pozícióba mozgatni.

8.7 Kimenet Teszt

Az első sorban az 1. és 2. motor állapotát, a második sorban a 3. 4. motor állapotát látjuk.

A menüben a mozgást és a kiválasztást a kijelző jobb oldalán levő encoder gombjának forgatásával a motor be és kikapcsolását a gomb megnyomásával lehet végrehajtani. Nulla jelenti hogy a motor áll, 1 a motor forog.

Egyszerre csak egy motort indítsunk el!

A harmadik sorban a pneumatikus munkahengerek állapotát látjuk, nulla jelenti hogy a munkahenger alaphelyzetben van. A harmadik sor az 1. 2. és 3. munkahenger állapotát mutatja. A negyedik sor az 4. és 5. munkahenger állapotát mutatja.

Munkahengert alaphelyzetből átváltani csak álló motornál szabad!

INDUSTRIEPLAN

Menüből kilépni a vissza nyíllal lehet.

Az 1. motor és munkahenger a felső csiszolóegységhez tartozik.

Az 2. motor és munkahenger a bal oldali csiszolóegységhez tartozik.

Az 3. motor és munkahenger a jobb oldali csiszolóegységhez tartozik..

Az 1-3 csiszolóegységnek rugós, önbeállós nyomólapja van.

Az 4. motor és munkahenger a hátsó, végcsiszolóegységhez tartozik.

Ennek nem rugós, önbeállós, hanem állítható, mereven vezetett nyomólapja van.

Az 5. munkahenger a munkadarab forgató egységhez tartozik.

8.8 Bemenet Teszt

INDUSTRIEPLAN

Az első sorban bal oldalon a külső, jobb oldalon a belső induktív közeledésérzékelő jelét látjuk. Az egy érték mutatja, hogy a kocsi 4 mm-nél közelebb van az érzékelőhöz.

A második sor Start és Stop gombok állapotát mutatja, a képen látható értékek a megnyomás nélküli alaphelyzetet mutatják.

A harmadik sor a szalagszakadás érzékelő jele, 1 ha szakadt a szalag.

A negyedik sor a munkadarab érzékelő jele, 1 ha nincs munkadarab az 1. csiszolóegység alatt.

8.9 Motor mozgatás

A kocsit lehet mozgatni a Start és Stop gombokkal 1 mm-es lépésekben. A negyedik sor kiírja a külső alapjeltől megtett távolságot és impulzusszámot.

INDUSTRIEPLAN

8.10 Statisztika

Az első sorban a program installálásától kezdve összegzett durva csiszolás darabszámát látjuk, jobb oldalon a nem befejezett, ezért csak lábanként számolt lábszámot látjuk.

A második sor mutatja a durva csiszolásban eltöltött időt órákban, a törtórát másodpercekben. Jobb oldalon a csiszolások közötti időt látjuk órákban, a törtórát másodpercekben.

A harmadik és negyedik sorban ugyanezeket az adatokat látjuk a finom csiszolásra.

8.11 Beállítások

A csiszolás anyagleválasztásának mértékét két módon állíthatjuk.

1. A csiszolás sebességét változtatjuk. A kocsi mozgásának sebességét ha csökkentjük több időt tölt a munkadarab a szalag alatt, így nő az anyagleválasztás. Egy lépésben csak maximum 10%-ot módosítsunk a sebességen.

2. A pneumatikus munkahengerek nyomását szabályozzuk.
....Nagyobb nyomás = nagyobb nyomóerő = nő az anyagleválasztás.

Az R-el jelölt nyomásmérő a szabályozott rendszernyomást mutatja, ez 6 bar, tilos elállítani.

Az 1-4 számok az ugyanolyan számú csiszolóegységekhez tartozó nyomásmérőket mutatják. Ezeket csak akkor szabad állítani, ha a 7. Kimenet Teszt menübe vagyunk és az adott munkahengert folyamatosan kapcsolgatjuk a nyomásállítás alatt.

Egy lépésben csak maximum 5-10%-ot módosítunk. Így lehetőségünk van a csiszolóegységek anyagleválasztását egymástól függetlenül szabályozni.

8.12 Szalagcsere

A géphez adott egyedi kulccsal a feszítőgörgőt visszanyomjuk a rugó ellenében és kicseréljük/feltesszük az új szalagot. Kézzel párszor átforgatjuk a szalagot, hogy beálljon a helyére.

A 7. Kimenet Teszt menüben a cserélt szalaghoz tartozó motort elindítjuk és az állítócsavarral a szalagot a görgő közepére állítjuk.

8.13 Hibakódok

1. Stop gomb megnyomás
2. Kocsi elérte a külső végállást
4. Kocsi elérte a belső végállást
10. Kezelői Stop
18. Nem érte el a külső végállást alapjel felvételkor
20. Csiszolás indulásakor 10mm-nél távolabb volt a külső jeladótól
22. Csiszoláskor >2,00 mm-el előbb érte el a külső jeladót
24. Csiszoláskor >2,00 mm-el később sem érte el a külső jeladót
26. Alapjel felvételkor >8,00 mm után sem jött ki a külső végállásból
28. Alapjel felvételkor 32 500 impulzus után sem érte el a külső végállást
30. Lépésszám felvételkor $n < 31\ 000$
32. Lépésszám felvételkor $n > 32\ 300$
40. Csiszoláskor >2,00 mm-el előbb érte el a belső jeladót
42. Csiszoláskor >2,00 mm-el később sem érte el a belső jeladót
44. Alapjel felvételkor >8,00 mm után sem jött ki a belső végállásból
46. Mindkét végállás egyszerre jelez
50. Felső csiszoló munkahenger felső állásban nulla helyett megnyomott 1-et ad.
52. Felső csiszoló munkahenger alsó állásban megnyomott 1 helyett nullát ad.
54. Felső csiszoló munkahenger felső állásba nem áll vissza 500 ms alatt.
56. Felső csiszoló munkahenger alsó állásban munkadarabbal is megnyomja a kapcsolót.
60. 1. csiszolóegység szalagszakadás jelzés
62. 2. csiszolóegység szalagszakadás jelzés
64. 3. csiszolóegység szalagszakadás jelzés
66. 4. csiszolóegység szalagszakadás jelzés
70. Eprom ellenőrző összeg hiba
80. Elérte a szervízciklust

8.14 Beállítási adatok

Durva csiszolás

R- rendszernyomás: 6 bar

Csiszolószalag méret a csiszolóegységekben: 75 x 1500 mm

1. számú csiszolóegység

nyomás: 1,6 bar

szalag: merev hordozójú zirkokorund szemcsés PZ 628+, P80 finomság

fordítógörgő húzóerő: 16Nm / 0.100 m = 160N

2. számú csiszolóegység

nyomás: 2,1 bar

szalag: merev hordozójú zirkokorund szemcsés PZ 628+, P80 finomság

fordítógörgő húzóerő: 25Nm / 0.094 m = 266N

3. számú csiszolóegység

nyomás: 2,1 bar

szalag: merev hordozójú zirkokorund szemcsés PZ 628+, P80 finomság

fordítógörgő húzóerő: 19Nm / 0.094 m = 202N

4. számú csiszolóegység

nyomás: 1,4 bar

szalag: merev hordozójú zirkokorund szemcsés PZ 628+, P120 finomság

fordítógörgő húzóerő: 17Nm / 0.088 m = 193N

A feszítógörgő lazításához való, géphez adott egyedi kulcon 0,25 m távolságban levő rovatka az erőmérő csatlakozási pontja. Az itt mért lazítóerő szorozva 0,25 m-el adja a feszítőnyomatékokot. Új szalag felhelyezése után a durva csiszolás sebességét a 3. menüpont Sebesség beállításban 105 mm/sekundumra állítsuk. Ha a csiszolás nem megfelelő (rossz minőségű öntvény, szalagkopás) a sebességet 5 mm/sekundummal csökkentjük. 80 mm/sekundum alatt cseréljük szalagot. A két oldalsó szalagot mindig párban cseréljük.

INDUSTRIEPLAN

Finom csiszolás

A beállítási adatok nagy része megegyezik a durva csiszolásnál leírtakkal.

Az eltérés: 1-3 csiszolóegységeken a szalag flexibilis hordozójú korund szemcsés JA165, P150 finomság, a 4. csiszolóegység ebben az üzemmódban nem működik.

A finom csiszolás sebességét a 3. menüpont Sebesség beállításban 160 mm/sekundumra állítsuk.

8.15 A helytelen működésből származó veszélyek

Azok a fő veszélyek, amelyek a helytelen használatból, hibás működésből, a hiányos vagy elégtelen karbantartásból és a csiszológépben lévő megfelelő alkatrészek hiányából származhatnak, a következők:

- Elszívás nincs bekapcsolva.
- Sérült, vagy beszakadt a csiszolószalag
- Tűz- és robbanásveszély a szellőzés elégtelen volta vagy teljes hiánya következtében
- Elektromos rövidzárlat veszélye az elektromos eszközök nem kielégítő felszerelése vagy földelésének hiánya miatt;

	<p>Általános veszély</p> <p>Magasfeszültség alatt álló alkatrész</p> <p>Magas hőmérséklet</p> <p>Kötelező: Olvassa el a kézikönyvben!</p> <p>Kötelező: Viseljen védőkesztyűt!</p> <p>Ne távolítsa el a biztonsági védelmet!</p>
---	---

INDUSTRIEPLAN

9 Irányelvek a jó minőségű munkavégzés érdekében

9.1 A munkadarab előkészítése

- A munkadarabot meg kell tisztítani az öntési kitüremkedésektől
- Helyezzük el a csiszológépben a munkadarabot.

9.2 A csiszológéppel kapcsolatos teendők

- A csiszológép belsejét tisztán kell tartani, különös gondot kell fordítani a por-, szemét- és más részecskék eltávolítására.
- A szűrőket a szervizkönyvnek megfelelően az adott óraszám, illetve a műszerek állása szerint cserélni kell.
- A gépkezelőnek javasolt friss levegős álarcot viselnie csiszolás közben, amennyiben az ÁNTSZ ezt előírja, akkor kötelezően.

10 Karbantartási utasítások, javítások, hibák

10.1 Mi a teendő hiba esetén?

Bármilyen jellegű hiba esetén, lehetőleg azonnal értesítse az Industrieplan Kft. szervizszolgálatát a hiba pontos leírásával. A telefonon történő konzultálás előtt kérjük ellenőrizze az alábbiakat:

- a) a működtető kapcsolók megfelelő állásban vannak,
- b) az elektromos hálózat a vezérlőszekrényig ép - mindhárom fázis+nulla+föld rendelkezésre áll,
- c) sűrített levegő rendszer hibátlan és a gépészeti csatlakozásnál a szükséges levegőnyomás rendelkezésre áll,
- d) a szűrők megfelelő időközönként lettek cserélve, azaz nincsenek eltömődve.

Kérjük, hogy mindig legyen jelen felelős személy a hiba elhárításánál!

Kötelező időszakos szervizek:

Industrieplan Kft. szervizterv kötelező időszakos szervizeken alapszik. Ezeket a szervizeket negyedévenként kell elvégezni. Javasoljuk azonban, hogy gyakrabban cserélje szűrőket.

A berendezés megfelelő-, gazdaságos- és hosszú távú működése céljából az alábbi karbantartásokat legalább évente el kell végezni, amelyek költsége megtérül az üzemelés során.

10.2 Gépészeti egységek karbantartása

Az eszköz nem igényel speciális karbantartást. Szükséges azonban a szokásos tisztítás, és az érzékelő-hálózat koszmentesen tartása..

10.2.1 Tisztítás és karbantartás:

Az egység hatékonyságának és helyes működésének garantálásának érdekében követni kell ebben a kézikönyven található szokásos karbantartási táblázatában található előírásait a tisztításra és a rendszeres szokásos karbantartásra vonatkozóan. Az üzemeltetőnek kötelessége rendszeresen és folyamatosan ellenőrizni a csiszoló egység jó munkakörülményeit (*a szűrők állapotát, a nyomásértékeket, az elektromos betáplálást stb.*). Tanácsos kidolgozni egy karbantartási programot, ami ezeket az ellenőrzéseket és különösen a szellőzés vizsgálatát magában foglalja.

FIGYELEM! A karbantartási munkálatokat csak képzett személyek végezhetik, akik elolvasták az ezen leírásban található utasításokat. Ezen javaslatok célja az értékmegóvás, az elhasználódás mérséklése, és a berendezés és tartozékainak élettartamának meghosszabbítása.

A tisztítást a hatályban lévő törvényi előírások, és az eszközzel szállított dokumentáció szerint kell végezni. A hatékonyság garantálásának érdekében feltétlenül szükséges a karbantartás, legalább egy évben egyszer.

A karbantartási műveleteket az alábbi biztonsági intézkedések megtétele után célszerű kivitelezni:

- 1) Válassza le az elektronikus vezérlőpanelt a hálózatról a vezérlőpanel előtt beiktatott kapcsoló kikapcsolásával. (*a T elektromos ellátási vonalon*)

INDUSTRIEPLAN

- 2) Hatástalanítsa a berendezést az elektromos kapcsolótáblán található főkapcsoló kikapcsolásával. Zárja le a főkapcsolót az egységgel szállított lakat segítségével.
- 3) Hagyjon üzenetet a vezérlőpanelen: „AZ EGYSÉG NEM ÜZEMEL, NE CSATLAKOZTASSA A TÁPELLÁTÁST”

FIGYELEM! A karbantartó személyzetet el kell látni a munkavédelmi előírásoknak megfelelő tulajdonságokkal rendelkező megfelelő védelmi felszerelésekkel, így például:

- védőkesztyű
- védő lábbeli
- maszk az orr és a száj kosztól és csiszolóportól való védelmének érdekében
- védőszemüveg
- sisak

A gyártó nem tehető felelőssé az egyéni védelmi eszközök nem megfelelő használatából eredő sérülésekért.

A szokásos karbantartás a munkahelyen meglévő világítás mellett végezhető. Ha további világítás szükséges, csakis a biztonsági előírásoknak megfelelő hordozható lámpákat használjon. Karbantartás közben kerülje a túlzott megerőltetést. 30 kg-nál nehezebb részek mozgatását két emberrel, vagy megfelelő emelőeszköz segítségével végezze.

Szokásos karbantartási táblázat

A szokásos karbantartási táblázat által feltüntetett adatok az eszköz általános használati kondíciói mellett kapott átlagos értékek. Nagy igénybevétel esetén az üzemeltetőnek ajánlott gyakrabban végezni az ellenőrzéseket és a szűrőcseréket. Az üzemeltetőnek minden esetben fel kell állítani a saját karbantartási programját, ami figyelembe veszi az aktuális munkakörülményeket, és a fűtőegység által szállított levegő minőségét.

INDUSTRIEPLAN

Az üzemeltető által végzendő szokásos karbantartás

Üzemeltetés ideje órákban	150	300	450	600	750	900	1050	1200
Elszívó szűrők*	X	X	X	X	X	X	X	X
Előszűrő készlet		X		X		X		X
Levegő csövek				X				X
Általános külső ellenőrzés				X				X

Felhatalmazott személyzet által végzendő rendkívüli karbantartás

Üzemeltetés ideje órákban	150	300	450	600	750	900	1050	1200
Szellőztető egységek				X				X
Vezérlőpanel				X				X
Égő				X				X
Üzem mód váltó zsalu*				X				X

10.3 Az elektromos vezetékezés karbantartása

Ezeket a munkálatokat csak szakképzett és felhatalmazott személyzet végezheti!

Évente ellenőrizni kell, hogy:

- a motor által felvett teljesítmény megegyezik-e az adattáblán feltüntetettekkel
- sorkapcsok, kapcsolók, motorvédők bekötésének után húzása szükséges-e
- a hővédelem megfelelően közbeavatkozik-e
- a sűrítettlevegő-elzárószelep megfelelően működik-e
- minden elektromos alkotórész helyesen működik-e a vezérlőpanelen belül és kívül
- minden csatlakozó és vezeték a vezérlőpanelen kívül és belül feszesen és megfelelően van-e vezetve *(különösen a nagy teljesítményfelvételnek kitett vezetékek (pl. motor tápvezeték)).*
- a védelmi biztosíték-kör megfelelő-e. Ehhez ellenőrizze a kábelvédő csatornák csatlakozásainak feszességét. Továbbá ellenőrizni kell az áramkör folytonosságát legalább 10 A PELV forrásból származó áram legalább 10 másodperces időtartamra való betáplálásával. *(lásd EN 60204-1 §20.2 szabvány)*

